

2020

Rapport annuel

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

akademien der wissenschaften schweiz
académies suisses des sciences
accademia svizzera delle scienze
academias svizas da las ciencias
swiss academies of arts and sciences

Impressum

Éditeur	2021 Académie suisse des sciences humaines et sociales Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne Tél. 031 306 92 50 www.assh.ch sagw@sagw.ch
Rédaction	Secrétariat général de l'ASSH
Lectorat	Secrétariat général de l'ASSH
Traduction	UGZ Übersetzer Gruppe Zürich GmbH
Layout	rubmedia AG, 3084 Wabern
Impression	rubmedia AG, 3084 Wabern
Relecture	rubmedia AG, 3084 Wabern
Photographies	Impressions de l'Assemblée annuelle de l'ASSH, 12 septembre 2020 à Berne Daniel Spehr (https://spehr.ch/)
Tirage	100 version française, 250 version allemande
DOI	10.5281/zenodo.4666010
ISBN	978-3-907835-76-0

Ceci est une publication Open Access, distribuée sous les termes de la licence Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Le contenu de cette publication peut donc être utilisé, partagé et reproduit sous toute forme sans restriction, pour autant que l'auteur-e et la source soient cité-e-s de manière adéquate. Les auteur-e-s gardent les droits d'exploitation. Ils et elles accordent à des tiers le droit d'utiliser, de reproduire et de transmettre leur texte conformément au contrat de licence Creative Commons. Il est recommandé aux auteur-e-s de déposer leurs publications dans des repositories.

Préface du président

L'année 2020 a été marquée, du point de vue de l'ASSH, par deux événements significatifs, indépendants l'un de l'autre, mais concourant au même constat : si la crise sanitaire a eu un impact incommensurable, indubitablement mondial et probablement durable, l'évaluation des Académies suisses des sciences, mandatée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), a été placée sous le sceau de la discrétion et de la confidentialité et répond à une préoccupation passagère. Le dénominateur commun de ces deux « accidents » réside dans le fait qu'ils nous ont forcés à reconsidérer qui nous sommes, ce que nous faisons, et où nous allons.

Le monde scientifique n'est pas épargné par une certaine propension à la gesticulation, voire à la frénésie. La pandémie a remis en cause bien des activités, jugées auparavant prioritaires, et imposé des choix, dictés en partie par la possibilité – ou non – de la rencontre en présentiel. Bien heureusement, la technologie a permis de cultiver d'autres formes d'échanges, plus compatibles avec les impératifs de l'écologie et des calendriers individuels. De fait, l'événement en ligne devient accessible à la planète entière. D'autres, dont bon nombre de réunions d'utilité marginale, ont été purement et simplement supprimés ou écourtés, engendrant ainsi un gain de temps et d'énergie considérable.

Que faire de cet acquis fortuit ? Un retour aux fondamentaux est de mise : la vie intellectuelle, quel que soit le domaine de prédilection, requiert une sérénité d'esprit, clé de la *Gründlichkeit* à laquelle toute chercheuse aspire. Libérés des bruissements d'ailes du happening, les intellectuels peuvent se plonger dans les tréfonds de leur matière, pour resurgir tantôt, régénérés et prêts à affronter les défis d'un New Deal helvétique, chaperonné par une association faîtière repensée à la sauce de l'administration fédérale, juste dividende d'une réponse académique à une demande politique.

Prof. Jean-Jacques Aubert
Président de l'ASSH

STIMMKARTE
JAHRESVERSAMMLUNG 2020

Table des matières

Préface

I. Activités **5**

1. Introduction : une situation privilégiée pour traverser la crise et l'occasion de se renouveler
2. Thèmes
3. Entreprises et infrastructures
4. Commissions et curatoriums
5. Relations internationales
6. Transfert de connaissances et relations publiques
7. Publications, manifestations, prestations de transfert

II. Encouragement de la recherche **37**

1. Sociétés membres
2. Requêtes individuelles
3. Entreprises de l'Académie
4. Publications soutenues par l'ASSH

III. Finances **45**

1. Charges et produits 2020
2. Bilan au 31.12.2020 consolidé
3. Compte de résultat 2020
4. Compte de flux d'espèces 2020
5. Annexe aux comptes annuels
6. Rapport de l'organe de révision
7. Subsidés aux sociétés membres
8. Cotisations aux organisations internationales

IV. Organes et réseau **63**

1. Comité et Bureau
2. Sociétés membres/sections
3. Commissions et curatoriums
4. Entreprises
5. Membres d'honneur
6. Secrétariat général

1. Introduction : une situation privilégiée pour traverser la crise et l'occasion de se renouveler

Comme beaucoup d'autres acteurs du domaine de la connaissance, l'Académie et ses institutions ont été épargnées par le chômage partiel et les licenciements : ce qui est produit ne dépend pas de chaînes logistiques, d'ateliers de production ou de points de vente. Tout au plus les échanges informels ont-ils manqué, que ce soit lors de congrès ou au restaurant. Les informations, enquêtes et études fiables ainsi que leur diffusion étaient et restent très demandées. Outre les médecins, des économistes, politologues, sociologues, spécialistes des sciences de la formation et littéraires, historien-ne-s et autres représentant-e-s des sciences humaines et sociales ont exposé des faits et des données qui ont permis d'analyser le déroulement de la pandémie, d'évaluer ses conséquences et ainsi, de fournir des connaissances utiles en termes d'action et d'information. La demande n'a pas faibli et les besoins en communication et discussion ont augmenté. Équipé d'outils numériques et fort de collaboratrices et collaborateurs les maîtrisant parfaitement, le Secrétariat général a lui aussi connu une situation privilégiée. La production académique – qui se reflète essentiellement dans les publications – ne s'est pas effondrée mais a progressé, comme l'attestent les activités des entreprises ainsi que des commissions et curatoriums (voir chap. I.3 et I.4). En l'absence de certaines séances inutiles, de débats sans fin et de congrès chronophages, le temps et les ressources libérés ont pu être investis dans les missions premières.

La pandémie a été l'occasion de se renouveler, car elle a jeté une lumière crue sur bien des aspects que l'on pressentait depuis longtemps : les forces et faiblesses connues de longue date se sont accentuées durant la pandémie et devraient nous accompagner pendant un bon moment encore. La pandémie n'a rien d'un « cygne noir ». C'était un événement attendu depuis longtemps, mais on pensait que les nombreux états-majors, instituts et autres organismes étaient parfaite-

ment en mesure de gérer les risques. Or ce n'était pas le cas. Ces expériences et observations nous poussent à nous concentrer de façon encore plus ciblée, exigeante et décidée sur nos lignes d'action thématiques. Ce qui restera après la vaccination, c'est la crise écologique, sociale et politique révélée par la pandémie.

Concrètement, l'Académie a décidé d'axer systématiquement ses lignes d'action thématiques en matière de vieillissement de la société, de Medical Humanities, de consommation durable et d'égalité des chances sur les objectifs de développement durable (en anglais : Sustainable Development Goals, SDGs) (voir chap. I.2). Un élément essentiel de la contribution à cette « science au service des politiques » a été livré par l'étude « L'apport des sciences humaines et sociales à l'innovation en Suisse » publiée en 2020 et qui a pu être présentée et discutée en ligne devant un public nombreux et compétent fin mai. Elle démontre par une approche systématique et pratique comment quatre fonctions clés des sciences humaines et sociales génèrent une plus-value économique et sociale grâce à l'innovation commerciale, sociale, créative et culturelle. Le cadre de référence désormais disponible pour la mise en œuvre des SDGs indique comment promouvoir et ancrer le progrès social. La crise de coronavirus a mis en évidence la fragilité des concepts directeurs actuels, révélé des faiblesses insoupçonnées et montré la vulnérabilité de sociétés même les plus développées. S'ouvre donc aujourd'hui une « fenêtre d'opportunité » pour des innovations sociales qu'il convient de ne pas laisser se refermer. Il n'est pas certain que l'importance de ces innovations sociales ait été perçue. Quoi qu'il en soit, l'agence de promotion de l'innovation Innosuisse a lancé pour la première fois, avec l'« initiative Flagship », une initiative d'encouragement à grande échelle qui est également destinée aux sciences sociales.

Des progrès ont également été accomplis dans le domaine de la « science au service de la science » : le rapport « Next Generation und Third Space: neue Karriereprofile im Wissenschaftssystem » a trouvé un écho notamment auprès des associations de corps intermédiaires et des

hautes écoles spécialisées. Avec ses partenaires, l'ASSH met en œuvre l'Open Science avec succès au sein de réseaux nationaux et internationaux (voir chap. I.5). Par ailleurs, l'Académie s'engage – avec de nombreux partenaires et institutions – en faveur de l'implémentation du Data Linking en Suisse, une méthode absolument cruciale pour l'avenir des sciences sociales. L'annulation de colloques a accéléré la transition numérique, renouvelant et dynamisant la communication en particulier : focalisation sur certains thèmes, systématisation des contenus, actualité et illustrations parlantes caractérisent désormais le Bulletin, les newsletters, les blogs et le site Internet. Nos travaux et les sujets qui nous tiennent à cœur sont de plus en plus souvent diffusés sur les réseaux sociaux, ce qui permet notamment de s'adresser à la nouvelle génération de chercheuses et chercheurs engagé-e-s (voir chap. I.6).

Enfin, l'équipe de l'ASSH s'est renouvelée. Des collaboratrices méritantes et de longue date, Manuela Cimeli (collaboratrice scientifique depuis 2010), Marlene Iseli (collaboratrice scientifique depuis 2010) et Beatrice Kübli (en charge de la communication depuis 1999), ont démissionné au cours du premier semestre 2020 afin de relever de nouveaux défis. Trois nouvelles collaboratrices, Noemi Daugaard (collaboratrice scientifique), Christina Graf (communication) et Marie Steck (administration) ont alors rejoint l'équipe. Elodie Lopez, collaboratrice administrative depuis 2018, a pris de nouvelles fonctions en tant que collaboratrice scientifique après l'obtention de son Master à l'Université de Lausanne (voir chap. IV.6). Ces changements ont engendré une réorganisation partielle des processus de travail au sein du Secrétariat général, qui sera réfléchi et discuté lors d'un workshop en trois parties, modéré par des personnes externes, à partir du mois de janvier 2021.

2. Thèmes

La section suivante donne un aperçu des thèmes auxquels l'ASSH s'intéresse et pour lesquels elle contribue, en tant qu'organe de coordination, de communication et d'encouragement, au moyen de différents formats, tels que des rapports, des publications ou encore des manifestations. Au cours de l'exercice sous revue, la priorité a été donnée aux thèmes suivants : les objectifs de développement durable (SDGs), et plus particulièrement le vieillissement de la population, la santé et les Medical Humanities, la consommation durable et l'égalité des chances ; les cultures scientifiques, en particulier les carrières académiques et l'innovation ; l'Open Science et le Data Linking. Toutes les publications et manifestations évoquées ici sont résumées au chapitre I.7.

Objectifs de développement durable (SDGs)

Les objectifs de développement durable (SDGs) constituent un cadre de référence global pour aborder les grands défis sociétaux du XXI^e siècle. Dans le but de promouvoir les contributions des sciences humaines et sociales à la réalisation des SDGs, l'ASSH a lancé un appel à projets fin 2019 dans son réseau. Au cours de l'exercice 2020, un soutien d'un montant total de 58 000 francs a été convenu pour douze projets différents. Quatre manifestations ont pu avoir lieu dans ce cadre ; les autres événements prévus ont été repoussés à 2021 à cause de la pandémie. Les projets et manifestations soutenus sont présentés au fur et à mesure sur le site de l'ASSH.

Pour donner plus de visibilité à la contribution des sciences humaines et sociales à la mise en œuvre des SDGs en Suisse, l'ASSH avait organisé en 2019 cinq soirées de réflexion consacrées à différents SDGs. En mars 2020, les comptes rendus publiés sous forme de blog sur le site de l'ASSH ont été regroupés en recueil dans un numéro de la série « Swiss Academies Communications ».

Divers articles directement liés aux SDGs ont également paru dans les bulletins de l'ASSH. On peut par exemple citer les dossiers thématiques « Ungleichheit – Inégalité », « Lebensräume –

Lieux de vie» et «Der Nachhaltige Staat – L'État durable». Deux articles ont vu le jour en collaboration avec l'initiative «Road to Bern 2020», lancée par l'Office fédéral de la statistique pour préparer le Forum mondial des Nations Unies sur les données à Berne.

assh.ch/sdg

a+ Swiss Platform Ageing Society

Trois ans après sa création, la plateforme «a+ Swiss Platform Ageing Society» compte quelque 90 organisations partenaires, ce qui représente une croissance conséquente: l'année précédente, elle en comptait environ 70, et 29 seulement à son lancement en 2017. Parmi les organisations qui l'ont rejointe cette année figurent cinq organes fédéraux (OFSP, OFS, OFAS, BFEH, Obsan) qui participent aux activités de la plateforme avec un statut d'observateur. Le colloque «Environnements favorables aux aînés: espaces sociaux et d'habitat pour toutes et tous», qui devait avoir lieu le 14 septembre au Kursaal de Berne, a été repoussé au 16 novembre 2021 en raison de la situation sanitaire.

Les ateliers organisés les années précédentes avaient permis à la plateforme de définir des projets concrets, appelés «working packages» (WPs). La publication du rapport «Environnements favorables aux personnes âgées en Suisse» est venue clôturer en beauté les WPs 6/7 «Monitoring national concernant les environnements favorables aux aînés dans les communes suisses». Publiée conjointement par l'ASSH, l'Association des Communes Suisses et l'Union des villes suisses, cette étude a constitué pour notre organisation partenaire Gerontologie.ch une base précieuse pour la conception de sa nouvelle plateforme «Ma commune est-elle conviviale pour les seniors, est-elle «amie» des aînés?».

Le 27 octobre a eu lieu une assemblée plénière de la plateforme. À cette occasion, la nouvelle planification quadriennale 2021-2024, qui avait été élaborée par un groupe de travail puis présentée à divers expert·e·s, a été approuvée. Cette planification quadriennale prévoit entre autres une nouvelle infolettre ainsi que quelques grands projets thématiques qui seront confiés à

partir de 2021 à des groupes de travail. Toujours à partir de 2021, une collaboration plus étroite sera instaurée avec le format «Medical Humanities». Au cours de l'exercice sous revue, six articles ont été publiés sur le blog Ageing Society. ageingsociety.ch

Santé: Medical Humanities

En 2020, l'ASSH a poursuivi le format «Medical Humanities» en collaboration avec l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Le 21 octobre, la série quadriennale «Pouvoir et médecine» s'est achevée par un colloque intitulé «Pouvoir et impuissance de la médecine». Huit intervenant·e·s ont mis en lumière les défis actuels de la médecine à partir de différentes perspectives: fantasmes de toute-puissance médicale, médicalisation de la société, technicisation de la médecine, efficacité vs qualité, maladies chroniques, conditions d'existence d'un système de santé durable et d'une prévention sanitaire qui fasse sens. Ce colloque organisé sous une forme hybride (au centre de congrès Allresto de Berne et en live-stream) a rassemblé environ 90 participant·e·s.

Quatre autres ateliers consacrés aux Medical Humanities devaient avoir lieu en 2020 dans le cadre du congrès annuel de plusieurs sociétés médicales, mais ont été repoussés à 2021 en raison de la pandémie.

assh.ch/sante

Consommation durable

Les Académies suisses des sciences souhaitent promouvoir la recherche sur les problématiques liées au développement durable. En 2020, l'Académie suisse des sciences naturelles a lancé l'initiative pour la recherche en développement durable, qui traite des questions écologiques dans une approche interdisciplinaire, mais aussi des systèmes économiques et financiers durables ainsi que de la «définition du bien-être comme base de transformation vers la durabilité».

Dans ce cadre, l'ASSH a lancé un nouvel axe de travail sur la problématique des alternatives à la culture dominante de la consommation expansive, et donc sur le douzième SDG «Consommation et production responsables». Un document

de travail publié en guise d'introduction resitue ce nouvel axe thématique dans le cadre de référence mondial de l'Agenda 2030. Cette initiative a notamment pour but de créer un réseau d'expert-e-s issu-e-s des sciences humaines et sociales et de donner plus de poids à ces approches disciplinaires souvent marginalisées par rapport aux sciences naturelles et techniques. Elle compte y parvenir en instaurant une plateforme de mise en réseau sur le site de l'ASSH et par une info-lettre. Un sondage a été envoyé à une cinquantaine d'expert-e-s afin de préparer un atelier de réseautage prévu pour janvier 2021.

L'ASSH veut créer divers espaces pour discuter de ces questions en 2021. Avec ses sociétés membres et les autres acteurs de son réseau, elle lance notamment une série de manifestations placée sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas » et intitulée « Consommation (ir)responsable ». assh.ch/consommation

Égalité des chances

Pour faire face au manque considérable de personnel qualifié sur le marché du travail, les Académies suisses des sciences ont créé en 2009 la commission « Éducation pour la Suisse du futur ». Ce groupe de travail a publié plusieurs rapports qui thématisent les ressorts sociaux de la sélection précoce à l'école primaire. Ils esquissent également des moyens de développer le potentiel des élèves doués dans les couches de la société moins favorisées sur le plan éducatif. Depuis lors, le besoin de personnel qualifié diplômé du tertiaire ne cesse d'augmenter, et cette tendance va perdurer. Mandatées par le groupe de travail, les chercheuses en sciences de l'éducation Irène Kriesi et Regula Lehmann ont publié en 2020 un rapport intitulé « La pression de la tertiarisation » qui révèle, en s'appuyant sur des données empiriques, les obstacles à la formation tertiaire. Ce rapport montre notamment que l'orientation précoce des élèves en différents niveaux d'exigences au secondaire I influence fortement la suite du parcours. Cette sélection réduit les chances des jeunes du niveau d'exigences élémentaires d'entamer une formation post-obligatoire ambitieuse et de décrocher plus tard un diplôme du tertiaire.

Il était prévu de discuter des résultats de cette étude avec d'éminents représentant-e-s d'organisations du monde du travail, avec des membres des commissions de la science et de l'éducation des deux conseils ainsi que des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Du fait de la pandémie, cette manifestation n'a pas pu avoir lieu.

En 2020, l'ASSH a par ailleurs publié un dossier thématique consacré au thème de l'égalité des chances dans son Bulletin. Ce dossier intitulé « Ungleichheit – Inégalité » comporte huit articles relevant de différentes disciplines et tente de réfléchir à des notions apparentées telles que la justice, la différence et la diversité afin de comprendre le thème de l'égalité des chances comme un aspect particulier d'un tout bien plus vaste.

assh.ch/egalite-des-chances

Open Science

Le Comité de l'ASSH a adopté en septembre une Open Access Policy s'inscrivant dans le prolongement de la stratégie Open Access, qui venait à terme en 2020. Cette politique de libre accès, qui entrera en vigueur en 2021, exigera que les revues et séries soutenues soient librement et ouvertement accessibles, condition à laquelle elles pourront percevoir des subventions.

Les travaux visant à concrétiser la stratégie Open Access de l'ASSH ont été menés à bien. En 2020, des négociations ont été initiées avec dix revues, rédactions et maisons d'édition en vue de sa mise en œuvre. Ainsi, 73 % (contre 59 % en 2019) des revues subventionnées par l'ASSH (82 périodiques et séries) sont désormais accessibles en Open Access – 38 % en Green et 35 % en Gold Open Access. Le programme de rétronumérisation de l'ASSH, conduit en collaboration avec e-periodica, a été poursuivi. Six périodiques supplémentaires sont désormais disponibles sur e-periodica, ce qui porte à 82 % le taux de périodiques rétronumérisés. La durée moyenne des embargos sur les articles n'était plus que de 11,6 mois fin 2020, contre 14,9 fin 2019. Pour près de deux tiers des revues subventionnées, le dé-

Tableau 1
Stratégie Open Access : état fin 2020 par rapport à fin 2019

Objectifs	Valeur cible d'ici 2020	Réalisé en 2019 (N=84)	Réalisé en 2020 (N=82)
Présentation numérique	100% d'ici 2020	91,7%	99%
Rétronumérisation	90% d'ici 2020	79%	82%
Green Open Access	70% d'ici 2019	35%	38%
Gold Open Access	30% d'ici 2020	24%	35%
Embargos	Max. 12 mois	Moyenne : 15* mois	Moyenne : 11,6 mois

*Les auteur·e·s peuvent librement déposer leurs articles au bout de 5,1 mois en moyenne.

lai d'embargo est indiqué au niveau de chaque article : les auteur·e·s peuvent ainsi disposer librement de leurs articles au bout de 4,8 mois en moyenne (contre 5,1 l'année précédente).

En 2020 également, Beat Immenhauser a représenté les Académies suisses au sein de l'Open Access Alliance de swissuniversities et a participé aux quatre réunions organisées. Le 19 octobre a eu lieu le lancement du programme Open Science. Beat Immenhauser a aussi été choisi par la Délégation Open Science (DelOS) pour faire partie du pool d'experts chargé de l'évaluation des demandes déposées dans le cadre du programme Open Science 2021-2025.

L'avancement de la mise en œuvre de l'Open Science Policy de l'ASSH est examiné deux fois par an. On a pu constater des progrès dans la réalisation des objectifs, notamment dans l'introduction des licences CC.

Fin 2019, le projet « Connectome » initié par Switch a démarré. Il vise à créer les bases permettant de mettre en relation les données de recherche. L'ASSH y a participé, notamment à travers son projet Dodis et les données de recherche de celui-ci.

assh.ch/open-science

Carrières scientifiques

L'ASSH prône un changement de direction dans le soutien de la relève académique : les perspectives de carrières doivent devenir plus flexibles et perméables et ne plus être marquées par la précarité.

En 2020, l'ASSH a publié l'étude « Next Generation und Third Space: neue Karriereprofile im Wissenschaftssystem ». Ce rapport se penche sur l'entre-deux entre recherche et administration pour lequel le concept de « third space » s'est imposé, et qui jusqu'à présent a fait l'ob-

jet de peu de discussions dans les universités et les hautes écoles de Suisse. Il apporte ainsi une contribution supplémentaire au débat sur les moyens de promouvoir de façon moderne la relève scientifique et les options de carrière alternatives, débat que l'ASSH avait initié en 2018 avec la publication du rapport « Next Generation : pour une promotion efficace de la relève ».

Le 19 octobre, Markus Zürcher a participé à une table ronde publique organisée à l'occasion du lancement du site de l'initiative Better Science à l'Université de Berne, dont le thème était l'évolution de la culture scientifique et les carrières universitaires.

assh.ch/carrieres-scientifiques

Innovation

Une multitude d'acteurs prennent part au processus d'innovation, tels que les entités de production, les consommateurs et consommatrices, les professionnel·le·s et les amateurs ou amatrices, les utilisateurs et utilisatrices, les expert·e·s, les personnes issues de la recherche et du design et bien d'autres encore. L'innovation ne peut donc être considérée uniquement sous l'angle des sciences dites « exactes ». En mai 2020, l'ASSH a organisé le congrès « Les sciences humaines et sociales et l'innovation », lors duquel des expert·e·s issu·e·s du monde de la recherche ou du terrain ont débattu du rôle des sciences humaines et sociales dans le système suisse de l'innovation. Ce congrès a été proposé en deux formats virtuels, avec un vidéoreportage produit en amont, puis une table ronde interactive suivie en direct par près de 150 personnes le 19 mai.

Le point de départ de cette manifestation était l'étude « L'apport des sciences humaines et sociales à l'innovation en Suisse », publiée fin

février par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Il s'agit de la première étude substantielle consacrée au rapport entre sciences humaines et sociales et innovation en Suisse. Les quatre auteurs – Hugues Jeannerat, Olivier Crevoisier, Gaël Brulé et Christian Suter de l'Université de Neuchâtel – sans nier l'importance des constantes inventions industrielles et technologiques, concluent que les nouvelles technologies ne sont acceptées et intégrées par la société que si elles sont perçues comme faisant sens.

assh.ch/innovation

Data Linking

L'accès à des données de haute qualité a toujours été un facteur clé pour une recherche de qualité. La numérisation génère de grandes collections de données particulièrement précieuses pour la recherche, surtout quand elles peuvent être mises en relation et croisées. Mais l'accès aux

données numériques et leur mise en relation se heurtent souvent à des réticences justifiées par la protection des données personnelles. Pourtant, le « tout ou rien » n'est pas de mise: un cadre juridique et institutionnel mieux défini pourrait améliorer à la fois l'accès aux données et la protection des données. Telle est la conclusion du rapport « Accessing and linking data for research in Switzerland » (29 pages) publié en 2020 et rédigé par le centre de compétence Fors et l'initiative linkhub.ch sur mandat de l'ASSH et des Académies suisses des sciences.

L'ASSH avait également prévu d'organiser fin octobre un colloque sur le thème des « Nouvelles méthodes de collecte et d'analyse de données – Combinaison de données provenant de différentes sources » afin de discuter des résultats du rapport, des meilleures pratiques et d'exemples concrets d'application. En raison de la pandémie, ce colloque a dû être annulé.

assh.ch/data-linking

3. Entreprises et infrastructures

Vocabulaires nationaux

Schweizerisches Idiotikon

Lors de l'exercice sous revue, le cahier 227 a été terminé avec l'ajout d'articles sur les familles de mots *Züg I*, *Züg II*, *Zägg* et *Zagg* avec des locutions comme « im Zagg ». La numérisation progresse comme prévu. Le cahier 226 a été intégré à l'Idiotikon numérique dans le courant de l'année. Les travaux portant sur le registre sémantique ont pu être en grande partie clôturés. De même, dans le domaine de la numérisation du texte intégral, la reconnaissance de texte automatique (Optical Character Recognition, OCR) a été achevée avec succès pour tous les volumes, et la correction a commencé.

Destinée à compléter l'Idiotikon numérique, la numérisation du fonds photographique du « Sprachatlas der deutschen Schweiz » s'est poursuivie. Projet de plus longue haleine encore, la transcription des quelque 150 000 pages de déclarations de témoins notées en écriture sténographique issues des collectes réalisées pour le « Sprachatlas » est en cours. À cet effet, un projet de science participative a été lancé. La numérisation des cartes publiées dans le « Sprachatlas » a également été amorcée. Celles-ci doivent être lues à l'aide d'un procédé automatique de reconnaissance de formes pour lequel une démonstration de faisabilité (« proof of concept ») était jusqu'alors en cours.

Les projets « ortsnamen.ch » et « Schweizer Textkorpus », avec le corpus sur les dialectes suisses qui y est rattaché, se poursuivent. Par ailleurs, un projet de numérisation des lieux et lieux-dits dans les communes walser du sud de Bosco Gurin au Tessin et Formazza en Italie a vu le jour. Le projet du Fonds national sur les noms de localités du canton de Zurich, rattaché à l'Idiotikon, suit également son cours. Engagée en 2019, la numérisation du recueil d'anglicismes collectés par l'ancien rédacteur en chef de l'Idiotikon, Peter Dalcher (1926-2010), s'est achevée comme prévu. Le recueil est disponible en ligne sur anglizismen.idiotikon.ch. Clôturé également, le projet hunziker2020.ch qui consistait

à numériser l'« Aargauer Wörterbuch » du chercheur en dialectes Jakob Hunziker (1827-1901).

Les travaux prévus en 2020 dans le cadre du projet de coopération histHub et du « Laboratory für Linked Open Data » relatif aux entités historiques de la Suisse se sont déroulés conformément au calendrier. Le projet continuera temporairement à un niveau plus modeste, car il n'a pas été possible d'obtenir un financement supplémentaire stable pour prendre le relais du financement de départ fourni par swissuniversities.

Les collaboratrices et collaborateurs du « Schweizerisches Idiotikon » ont donné des cours, sont apparus dans différents médias et ont aussi produit des publications en dehors du dictionnaire. Ils accompagnent et conseillent par ailleurs un groupe de travail chargé de l'inventaire des noms à Savièse (VS) ainsi que l'équipe de recherche œuvrant à l'établissement d'un registre des noms du canton d'Argovie. Les émissions hebdomadaires consacrées aux noms de famille à la radio suisse ont été reconduites. www.idiotikon.ch

Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)

En 2020, les travaux de recherche et de rédaction en lien avec le glossaire se sont poursuivis et les fascicules J 130 (*j-jarreter*, pages 1 à 56 du tome X) et H 131 (*hernié-hlyousø*, pages 113 à 168 du tome IX) ont été publiés. Dorothee Aquino-Weber et Yan Greub ont publié le volume « La lexicographie informatisée : les vocabulaires nationaux dans un contexte européen », dans la série « Swiss Academies Reports » (voir [chap. I.7](#)). En outre, différentes mesures d'accélération du processus de rédaction ont été mises en œuvre. La modernisation des outils a continué et la succession d'Eric Flückiger, rédacteur en chef parti à la retraite en décembre 2020, a été assurée.

Le « Projet de toponymie romande » s'est poursuivi ; les résultats ont été publiés sur le site toponymes.ch. La collaboration avec le Jardin botanique de la ville de Neuchâtel, entamée en 2016 dans le cadre de l'exposition « Terre d'outils », a elle aussi été reconduite. Une publication dans le cadre de cette collaboration est d'ailleurs en préparation.

Le GPSR a créé, en collaboration avec les Éditions Alphil de Neuchâtel, la série « Glossaire des patois de la Suisse romande », dont les responsables pour le GPSR sont Yan Greub et Dorothee Aquino-Weber. Les publications de cette série s'intéresseront aux langues historiques de la Suisse francophone et à des questions liées à leur identité culturelle et linguistique. Cette année encore, les rédactrices et rédacteurs ont participé à des conférences et des colloques et produit diverses publications en dehors du glossaire.

www.unine.ch/gpsr

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)

En 2020, le VSI a publié les fascicules 97 *dücia-Epifanía* – clôturant ainsi le travail sur la lettre « D » – et 98 *Epifanía-esercizzi*. Tous les fascicules parus à ce jour, jusqu'au numéro 96 inclus, sont disponibles en ligne.

L'acquisition d'un nouveau système de rédaction numérique a aussi été un projet prioritaire cette année. Un avant-projet lancé au printemps a permis de définir les exigences, les compétences, le cadre financier et les étapes de travail. La phase opérationnelle du projet principal a démarré en décembre 2020. La première étape, l'élaboration d'une nouvelle police de caractères uniformisée, est terminée. Baptisée « CDE2020 », elle est utilisée depuis le fascicule 97.

Durant le semestre d'automne 2020 et dans le cadre du cursus de Bachelor en conservation de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, le Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) a co-organisé un cours sur la collection ethnographique du CDE et ses liens avec les sciences du langage.

Au cours de l'exercice sous revue, le volume 36 de la série « Repertorio toponomastico ticinese » consacré à la commune de Minusio a été publié, et deux autres publications préparées : une première ébauche du volume dédié au thème « treno, tram e ferrovia » (Andrea a Marca et Dario Petrini) pour la série « Le voci », et pour la série « Documenti orali della Svizzera italiana », un nouveau tome sur la vallée de la Carvina (Valle del Vedeggio). Par ailleurs, les rédactrices et

rédacteurs du VSI ont publié de nombreux articles et contributions dans des revues et des ouvrages, ont participé à différents congrès et sont intervenus dans des médias grand public.

Le CDE a entretenu ses contacts avec plusieurs universités et institutions en Italie et dans d'autres pays : le rédacteur en chef du VSI reste le tuteur étranger de trois doctorant-e-s de l'Université Federico II de Naples, et Nicola Arigoni est membre du comité scientifique de l'Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e valchiavennasca. Le projet « Tradition-Vielfalt-Wandel: Migration, Vielfalt und Integrationsfähigkeit von Alpenregionen », coordonné par l'Université de Salzbourg, s'est également poursuivi. De plus, le CDE a rejoint le projet « Kulinarisches Erbe, Ketten und Landschaften der Nahrungsmittelproduktion. Lebendiges Erbe der Alpenregionen » du groupe de travail des régions alpines (Arge-Alp).

Les interviews prévues pour l'« Archivio delle fonti orali » ont été interrompues en raison de la pandémie, et les « Corsi estivi di dialettologia e di linguistica storica » annulés.

www4.ti.ch

Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)

Début février, le fascicule 192 comportant les entrées de *mina* II à *mindramainta* a été publié. Ce fascicule correspond aux pages 769 à 808 du tome 14. Les index ont également été publiés (pages 809 à 877). Fin octobre, c'est le double fascicule 193/194 avec les entrées de *minecla* à *mirar* I qui a été publié. Il correspond aux pages 1 à 128 du tome 15. Le DRG a continué d'être régulièrement présent dans les médias en 2020 : le film « Made in China – la digitalisaziun dal Dicziunari Rumantsch Grischun » produit par la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha en 2018 a par exemple été projeté à l'occasion de la 55^e édition des Journées de Soleure. Régulièrement, des fiches de citation, images, photos et mots commentés sont postés sur la page Facebook du DRG, ce qui lui permet de toucher un nouveau public.

Les tomes 1 à 13 du DRG sont déjà en ligne depuis décembre 2018. Est venu s'y ajouter en 2020 le double fascicule 180/181 avec les entrées de

medi I à melistuc (pages 1 à 128 du tome 14). Pour compléter la publication en ligne, les parties du tome 14 du DRG qui n'avaient pas encore été rédigées à l'aide du nouveau système de rédaction ont été rétronumérisées sous la direction du Centre de compétences en procédés d'intégration et de publication électroniques dans le domaine des sciences humaines de l'Université de Trèves. Autre priorité en 2020 : la Fototeca en ligne, qui sera prête en 2021.
www.drg.ch

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

En 2020, de nombreux projets pilotes conduits dans le cadre de la phase de transition numérique ont été menés à terme. Des articles existants ont par ailleurs été complétés par de nouveaux contenus et éléments. Citons en particulier le plus grand nombre de sources audiovisuelles proposées, notamment grâce à une collaboration fructueuse avec la Cinémathèque suisse, Memoriav et la SSR.

Au total en 2020, 107 nouveaux articles ont été publiés, 359 articles existants largement remaniés et des petites mises à jour et corrections effectuées sur 352 articles. Viennent s'y ajouter 336 nouveaux éléments multimédias. Et à la fin 2020, 100 articles tout juste étaient en préparation.

La collaboration avec des institutions partenaires clés, destinée à être consolidée davantage encore, s'est poursuivie. Le réseau de conseillers et conseillers cantonaux est désormais presque au complet. Il existe des accords avec plus de 200 organismes fournisseurs d'images. Le DHS continue de s'impliquer dans le développement de la lexicographie et des humanités numériques en Suisse et à l'étranger : il participe au Portail biographique européen, siège au comité consultatif de l'«Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein» et est l'un des organes responsables du projet histHub. Les relations avec les entreprises «sœurs» dans les pays voisins germanophones – la «Neue deutsche Biografie», l'«Österreichisches Biographisches Lexikon» et l'«Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein» – n'ont pu être entretenues que marginalement en raison de la pandémie.

À chaque fois, les expositions historiques des grands musées font considérablement augmenter la demande de contenus correspondants du DHS. Au besoin, le DHS contacte les institutions concernées afin de développer des synergies et de participer directement aux expositions par le biais de contributions. 2020 a par exemple donné lieu à une collaboration particulièrement intense avec l'association Hommage 2021, qui a fait réaliser 180 biographies de femmes à l'occasion des 50 ans du droit de vote des femmes.

Le DHS a poursuivi sa démarche systématique de connexion à des bases de données externes : en 2020, la priorité a été donnée à la mise en réseau avec l'Inventaire suisse d'architecture, avec la plateforme e-periodica de l'EPF de Zurich et avec les Monuments d'art et d'histoire. Grâce à Metagrid, service Web de mise en réseau de ressources en sciences humaines développé par les Documents Diplomatiques Suisses et élargi en permanence via l'intégration de nouveaux partenaires, les contenus du DHS sont reliés à de nombreux sites Internet et bases de données suisses et étrangers. Wikipédia constitue un autre multiplicateur où les nouveaux contenus du DHS sont publiés en continu, avec mention de leur origine.

Les statistiques d'accès ont connu une évolution extrêmement positive en 2020, passant de 5500 ou 6000 à 9000 visiteurs uniques par jour pendant le confinement du printemps. La newsletter régulièrement publiée en allemand, français et italien a elle aussi gagné des abonnés (plus de 2500 actuellement).

Le DHS a un écho important au sein des cercles de ses utilisatrices et utilisateurs. Mais le traitement de ces centaines de retours mobilise aussi des ressources. Il en va de même pour les travaux d'entretien nécessaires dans le cadre de l'assurance qualité, qui permettent de tenir le corpus du dictionnaire à jour (intégration de nouveaux résultats de recherche, d'événements) et de préserver l'attractivité du site (par exemple cartes séries et graphiques).

www.hls-dhs-dss.ch

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

Lors de l'exercice sous revue, l'activité scientifique de l'ITMS s'est à nouveau concentrée sur plusieurs publications et sur des projets de trouvailles monétaires dans les différents cantons. En parallèle, les travaux préparatoires pour la nouvelle base de données se sont intensifiés.

Le volume dédié au canton de Neuchâtel est sur le point d'être publié. Les travaux en lien avec la publication « Zoug IV » et celles portant sur les trésors romains dans le canton de Soleure et le Fricktal romain sont à un stade avancé. Le Bulletin ITMS paru fin 2020 offre un aperçu des nouvelles découvertes et de la littérature consacrée au sujet en 2019.

Parfois rendus compliqués en 2020, les travaux des services archéologiques cantonaux ont pu se poursuivre malgré tout. Les travaux photographiques pour le trésor d'Ueken en Argovie (8200 photographies) sont terminés, l'élaboration du catalogue et l'évaluation ont bien progressé. Les découvertes réalisées dans le canton de Bâle-Campagne ont pu être régulièrement documentées et traitées. Trois articles de l'ITMS ont paru dans les publications du Service d'archéologie de Bâle-Campagne. Notons aussi la présentation par Michael Nick des objets celtes et romains découverts à Berne-Enge dans l'annuaire d'Archéologie Suisse. Les coopérations de longue date avec de nombreux cantons ainsi qu'avec les universités de Bâle et Berne ont également été poursuivies.

Lors du semestre d'automne 2020, Daniel Schmutz et Rahel C. Ackermann ont proposé ensemble à l'Institut d'Histoire de l'Université de Berne un exercice d'introduction à l'histoire des monnaies et de l'argent au Moyen Âge et à l'époque moderne.

L'ITMS s'implique également dans des initiatives de réseautage dans le domaine de l'archéologie et de la numismatique à l'échelle nationale et internationale et est représenté au sein des organes de la Société Suisse de Numismatique (A.-F. Auberson) et du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (Rahel C. Ackermann).

Lors de l'exercice sous revue, Markus Peter a passé le relais à son successeur Daniel Schmutz

à la tête de la Commission de l'ITMS. En remerciement de son apport décisif à la numismatique suisse et de son engagement de plus de 20 ans au service de l'ITMS, l'ASSH a nommé Markus Peter membre d'honneur.

www.trouvailles-monetaires.ch

Documents diplomatiques suisses (Dodis)

Au cours de l'année sous revue, les travaux d'impression du volume 27 des Documents diplomatiques suisses (DDS 1976-1978) ont été menés à bien. Les recherches entamées en 2019 pour le volume consacré à 1990 ont également été clôturées comme prévu. La publication réalisée à partir des fonds de documents officiels accessibles depuis peu (règle des 30 ans) a été présentée lors du premier jour de travail de 2021.

Le nombre de documents numérisés et indexés dans la base de données a encore augmenté en 2020 : ce sont plus de 2800 documents qui ont rejoint la base de données. D'autres fonds de documents officiels ont été intégrés à la base de données dans le cadre des travaux d'élaboration de diverses publications. Ainsi, 99 documents de la période 1918-1923 sur le thème de la « Vorarlberg-Frage » ont rejoint la série « Quaderni di Dodis », tandis que 41 documents relatifs à l'histoire des procès-verbaux du Conseil fédéral sont venus compléter la base de données. Deux types de sources ont été systématiquement intégrés à la base de données : les télex hebdomadaires et les procès-verbaux des commissions de politique extérieure des Chambres fédérales de 1990.

Dodis propose les volumes de documents officiels publiés à ce jour dans la série DDS en Open Access depuis 2019 et met aussi à disposition les différents documents composant la série sous forme de fichiers XML lisibles par machine. Les entités « personnes », « lieux » et « organisations » sont directement étiquetées dans le document XML et associées à des liens sur lesquels on peut cliquer dans la version HTML. Les utilisatrices et utilisateurs de Dodis peuvent ainsi accéder directement à la base de données depuis le document.

Cette combinaison entre une base de données structurée et des transcriptions XML a éveillé l'intérêt de projets externes. Ainsi, certains

documents mis à disposition par Dodis sous une licence Creative Commons dans le cadre de l'Open Science Policy et les métadonnées correspondantes ont été utilisés par la société eXist Solutions pour développer une application de démonstration des nouvelles fonctionnalités du logiciel TEI Publisher – un exemple supplémentaire de réutilisation des données de recherche Dodis.

Metagrid, projet de mise en réseau de ressources en sciences humaines de l'ASSH mis en œuvre par Dodis, n'a cessé de se développer au cours des dernières années et contient désormais près de 5 millions de jeux de données et plus de 600 000 concordances. L'interface Metagrid reçoit environ 35 000 demandes par jour en moyenne.

Metagrid a été entièrement reprogrammé en 2020, ce qui a permis de poser des jalons pour l'avenir du projet (Metagrid 3.0). Les futurs partenaires pourront donc être intégrés encore plus facilement à l'avenir, en particulier les fournisseurs disposant d'énormes quantités de données, dans le secteur des archives et des bibliothèques par exemple. Le projet a bénéficié de l'expérience acquise à l'occasion du développement des services de mise en réseau de histHub (par exemple GeoLinker). Parallèlement au développement de Metagrid 3.0, les données de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne ont été intégrées dans le courant de l'année.

En ce qui concerne histHub, 2020 a été une année de transition marquée par le passage à la phase opérationnelle avec des moyens réduits de la part de swissuniversities. Grâce à des travaux préparatoires efficaces, les services développés dans le cadre du projet partiel « Mise en réseau » ont pu passer en phase d'exploitation continue. Des mesures de réduction des coûts de serveur ont été prises pour contribuer à faire en sorte que l'exploitation puisse être maintenue après l'arrêt du financement par swissuniversities.

Trois numéros de la revue « Saggi di Dodis », lancée en 2019, ont été publiés en 2020. Dans la série Open Access « Quaderni di Dodis », deux nouveaux volumes sont pratiquement terminés. Le volume 16 présente des sources sélectionnées sur l'histoire des échanges de jeunes

internationaux entre 1945 et 1989. Le volume 17, intitulé « Dokumente zur Vorarlberger-Frage (1918-1922) », est né d'une coopération avec Daniel Segesser de l'Université de Berne.

Durant l'année sous revue, Sacha Zala a donné dans les universités de Berne et Bâle et auprès d'UniDistance des cours explicitement basés sur le travail sur les sources à l'aide de la base de données Dodis. Christiane Sibille a de nouveau donné des cours à l'Université de Bâle.

www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

Plus de 2500 nouveaux articles ont été écrits dans le cadre du travail de chronique en 2020. La vingtaine de rédactrices et rédacteurs (environ sept équivalents plein temps) ont rédigé au total environ sept articles par jour pour la plateforme APS publique. Cette année encore, l'offre en ligne a été complétée par des articles d'anciens annuaires qui ont été transférés sur la plateforme par douze personnes en service civil au cours de l'année. À l'heure actuelle, à peu près la moitié des quelque 50 000 articles tirés des anciens annuaires a été transférée. La collection de coupures de presse, gérée par l'APS depuis 1965 et alimentée sous forme électronique depuis 2013, s'est elle aussi agrandie : considérés comme intéressants sur le plan politique, 71 136 articles tirés de plus de 40 quotidiens et hebdomadaires ont été répertoriés et archivés au format électronique en 2020.

L'APS est responsable de la base de données et de la plateforme « Swissvotes » qui contient des informations sur l'ensemble des votations populaires fédérales depuis 1848 et met à disposition des documents et données, du contexte au résultat des votations, en passant par les campagnes électorales. En 2020, les affiches de différentes votations et de nouvelles données sur les votations sont venues compléter la plateforme.

Dans le cadre de la documentation de presse, la collection d'annonces parues dans les journaux à propos des votations cantonales et nationales mais aussi des élections cantonales s'est encore étoffée en 2020. De plus, un jeu de données complet a été établi à partir des annonces publiées à l'occasion de la campagne des élections fédé-

rales de 2019. Dans le cadre de ses activités d'analyse, l'APS a également créé en 2020 une série de nouvelles bases de données qui seront mises à la disposition des chercheuses et chercheurs et du public. Saluons ici le renforcement de la collaboration avec l'Office fédéral de la statistique prévu dans le but d'établir une base de données sur les mots d'ordre des partis et associations en vue des votations fédérales.

Le travail de chronique et de documentation constitue une base essentielle à la recherche sur la politique suisse, et l'APS y contribue par différents moyens. Plusieurs collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont mis l'expertise acquise lors du projet à profit dans le cadre de travaux de qualification et de recherche. C'est ainsi que, parallèlement au travail de rédaction, des travaux de Master et des dissertations voient le jour.

Les projets « Digital Lives » et « La procédure de consultation suisse » financés par le Fonds national sont arrivés à leur terme en 2020. Un nouveau projet financé par des fonds de tiers (« Digital Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age ») a démarré en avril 2020.

Au cours de l'exercice, la plateforme APS a été consultée près de 25 000 fois au total ; des dossiers sur les élections cantonales et les partis (PBD, pvl) ainsi que certains processus spécifiques tels que les retraites des magistrat·e·s ou l'affaire du Kazakhstan ont notamment suscité un vif intérêt.

En 2020, les collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont fait environ 80 apparitions dans différents médias sous l'étiquette « Année Politique Suisse ». Mais leur expertise et leur éclairage sont également recherchés en dehors du monde des médias. Ainsi, les collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont répondu en 2020 également à diverses invitations de partis, groupes d'intérêts ou ONG en donnant des conférences ou des exposés sur la politique suisse et sur des sujets d'actualité.

Avant et pendant les sessions parlementaires, l'APS participe aux débats sur Twitter et renvoie à la plateforme APS qui contient des informations de fond sur les sujets d'actualité importants. Twitter sert aussi à diffuser les analyses de l'APS.

En novembre et décembre, suite à la promotion de l'analyse des annonces relatives à l'initiative « Multinationales responsables » et des bilans de l'année 2020, les 20 000 « impressions » ont été largement dépassées à chaque fois.

La plateforme et la documentation APS ont par ailleurs été utilisées dans le cadre de l'enseignement universitaire en 2020, par exemple lors de séances de méthodologie et d'introduction menées par des collaboratrices et collaborateurs de l'APS.

anneepolitique.swiss

infoclio.ch

Dans le cadre des activités régulières d'infoclio.ch, 28 recensions originales de nouvelles parutions ont été rédigées et publiées sur le portail H-Soz-Kult. 85 autres recensions parues en 2018 et 2019 ont rejoint la base de données qui leur est dédiée. La base de données des travaux de Master et de doctorat dans le domaine de l'histoire a été mise à jour avec l'ajout des données issues de toutes les universités suisses pour l'année en cours. La présentation de la page dédiée au « style de citation » a été entièrement revue et améliorée. Plusieurs comptes rendus de manifestations ont aussi été publiés. La nouvelle page « WebRevue », qui analyse les ressources numériques dans le domaine de l'histoire, comporte déjà plusieurs articles. infoclio.ch a aussi publié trois nouveaux épisodes de la série audio « Cliocast ». Enfin, infoclio.ch a envoyé six newsletters, actualisé en continu les offres d'emploi pour les historiennes et les historiens ainsi que le calendrier des manifestations, et géré les plateformes sur les réseaux sociaux.

infoclio.ch a coopéré avec de multiples institutions ainsi que des réseaux suisses et internationaux. Les hackathons ont été organisés en collaboration avec l'association OpenData.ch, avec le concours cette année de la Bibliothèque nationale suisse et de la Haute école spécialisée des Grisons (Coire). La collaboration avec le portail allemand H-Soz-Kult s'est poursuivie, de même que les échanges avec différents projets et réseaux européens et internationaux.

En réaction à la pandémie de coronavirus, infoclio.ch a lancé le projet corona-memory.ch,

une plateforme visant à recueillir les expériences et les souvenirs liés à la pandémie en Suisse. Ouvert en avril 2020, le site avait enregistré 500 contributions à la fin de l'année. *infoclio.ch* a mené ce projet avec l'Université de Berne et l'Università della Svizzera italiana, en coopération avec les Archives fédérales suisses et les Archives sociales suisses, et entretient des contacts avec des initiatives similaires en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Luxembourg et au Portugal.

infoclio.ch a organisé plusieurs manifestations en 2020. Le colloque *infoclio.ch* annuel sur le thème « Médiation culturelle et sciences historiques » s'est déroulé le 13 novembre. Il était composé de visioconférences avec des chercheurs et chercheuses et des praticien-ne-s de la médiation, d'interviews avec des rédactrices et rédacteurs de revues historiques, d'une galerie en ligne avec 36 projets de médiation historique innovants et d'une table ronde en direct qui a réuni plus de 180 participant-e-s. Le 29 février, la Bibliothèque nationale suisse a accueilli le « GLAMHack 5th Anniversary », l'occasion de dresser le bilan des cinq premières éditions de ce nouveau format de manifestation qui réunit développeurs informatiques et autres spécialistes pour travailler sur des données numériques du monde de la culture et développer de nouveaux prototypes d'applications. La cinquième édition de l'Open Cultural Hackathon a eu lieu les 5 et 6 mai 2020 à la Haute école spécialisée des Grisons. Elle a réuni plus de 100 participant-e-s d'une dizaine de pays qui ont travaillé à distance sur des données culturelles suisses et produit une dizaine d'applications prototypes.

Le site Internet remanié au printemps 2020 et les offres numériques d'*infoclio.ch* sont globalement conformes aux exigences des principes FAIR internationaux (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

www.infoclio.ch

Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

Jusqu'alors assuré par l'ASSH, le financement incombe au FNS depuis 2020. Une commission d'expert-e-s du FNS, du DaSCH et du centre de

compétences Fors a défini les conditions-cadres requises pour l'intégration du DaSCH dans l'infrastructure de données nationale. En mai, le DaSCH a déposé une demande de financement. Le budget total demandé pour la période 2021-2024 s'élève à 16 millions de francs, dont 5,7 millions prévus sous forme de prestations en nature des universités de Bâle et Lausanne et 10,3 millions de contributions du FNS. Cette demande a été examinée par un comité international d'expert-e-s. Le FNS a rendu une décision favorable à la mi-novembre 2020, avec toutefois une baisse de 1,1 million des contributions du FNS à 9,2 millions de francs. Cette contribution est associée à l'obligation de mettre en place au sein du DaSCH un service de coordination avec un taux d'occupation de 50 % d'un poste pour la plateforme d'infrastructure Dariah, dont la Suisse est membre depuis 2020 avec le statut d'observateur, et de régler la cotisation à Dariah-EU, pour un coût total de 100 000 francs environ.

Une autre étape fondamentale a été franchie avec la création de l'association responsable du DaSCH en décembre, qui succède à l'ASSH pour représenter le DaSCH en tant que personne morale. Les membres fondateurs sont les universités de Bâle, Lausanne, Berne et Zurich, l'ASSH et Fors. Les effectifs du DaSCH se sont par ailleurs considérablement étoffés, d'une part pour faire avancer le développement logiciel de la plateforme de services DaSCH et d'autre part, pour améliorer le suivi et le conseil à la clientèle.

Au cours de l'année sous revue, l'infrastructure informatique a été développée en permanence. Pour ce qui est du repository (back-end), les efforts se sont concentrés essentiellement sur la consolidation. Il s'est avéré que le back-end devait être élargi pour pouvoir gérer efficacement de gros corpus de textes annotés. La recherche de solutions (par exemple l'intégration d'eXist-db) a débuté au cours de l'exercice sous revue. La mise à disposition des données sur le long terme conformément aux bonnes pratiques internationales est ici la priorité numéro un. Concernant le serveur IIF SIPI, la refonte complète de la parallélisation en vue de garantir une meilleure exploitation des processeurs à plusieurs cœurs a permis des améliorations

considérables en termes de performance et de stabilité. C'est pourquoi SIPI sera promu comme l'un des serveurs officiels du consortium IIF en 2021.

Le nombre de projets de recherche gérés par le DaSCH est en très forte hausse (environ 80 projets). Du fait de la longue préparation nécessaire avant que les données ne soient mises à la disposition du public sur la plateforme, ce nombre ne se reflète pas encore dans le repository. En ce qui concerne l'interface utilisateur, il est apparu que les exigences du DaSCH en matière d'applications Web étaient exceptionnellement élevées. Par conséquent, la durabilité de toutes les technologies et bibliothèques utilisées doit être évaluée. La nouvelle interface utilisateur se trouve actuellement en phase d'essai.

Le DaSCH participe activement au projet « Connectome » de Switch, qui consiste à mettre en place une large base de métadonnées de projet accessibles conformément aux principes FAIR internationaux. La coordination visée entre les acteurs concernés s'effectuera d'une part via l'association nouvellement créée, et d'autre part via les organes qui seront mis sur pied en 2021, un conseil consultatif scientifique et un groupe d'utilisateurs.

<https://dasch.swiss/>

Projets d'édition

La reprise de huit projets d'édition du FNS convenue en 2017 a suivi son cours durant l'exercice sous revue. Les projets d'édition ont remis comme prévu leurs planifications pluriannuelles à l'ASSH en février 2020. Le Secrétariat général a étudié les documents sur la base des critères définis et les a transmis aux expert-e-s responsables du comité d'évaluation. En juin 2020, le comité d'évaluation s'est réuni sous la direction de Cristina Urchueguía, vice-présidente de l'ASSH. La planification pluriannuelle a été acceptée pour sept projets d'édition (parfois sous certaines conditions) et le cadre financier correspondant défini. Le Comité de l'ASSH a validé les demandes de financement du comité d'évaluation le 18 septembre. La planification annuelle d'un projet d'édition a été retoquée pour être entièrement retravaillée. La nouvelle planification a été soumise le 18 décembre et va être réévaluée.

Les travaux préparatoires pour l'intégration des projets d'édition dans la planification 2021-2024 ont été clôturés avec succès. Il a été conclu avec le FNS que celui-ci procéderait au versement de tranches annuelles conformément à la planification pluriannuelle, ensuite transmises aux projets d'édition par l'ASSH.

La conformité aux principes de l'Open Access et aux critères FAIR internationaux applicables aux données était un élément de la planification pluriannuelle des projets d'édition et a été contrôlée lors de l'évaluation. Tous les projets d'édition ne disposent pas encore de solutions pour garantir la disponibilité des données sur le long terme.

4. Commissions et curatoriums

Commission Corpus Vasorum Antiquorum (CVA)

Fondée par l'Union Académique Internationale (UAI), cette commission s'occupe de l'inventaire des vases antiques détenus dans les musées et les collections du monde. Après plusieurs années de travaux préalables, un dernier remaniement rédactionnel et quelques ajouts minimes, le fascicule 11 du CVA suisse, rédigé par Othmar Jaeggi, a été achevé au cours de l'exercice sous revue. Ce volume comprenant 86 pages de texte, 36 pages d'annexes avec les profils, 32 illustrations en noir et blanc et 32 illustrations en couleurs, est paru fin 2020 aux éditions Schwabe.

Ce volume présente une sélection d'antiquités provenant du fonds de l'Antikenmuseum de Bâle et de la Collection Ludwig, soit 38 vases grecs d'Italie entiers ou restaurés et tous ornés de figures rouges, ainsi qu'un fragment. Une grande partie de ces récipients faisaient partie d'anciennes collections particulières suisses. La plupart d'entre eux étaient déjà connus des chercheurs et chercheuses, mais n'avaient encore jamais fait l'objet d'une publication complète. Cet ouvrage est le sixième et le dernier volume de la série CVA consacrée à l'Antikenmuseum de Bâle et à la Collection Ludwig.

Pendant l'exercice sous revue, des collaborateurs de la Collection archéologique de l'Université de Zurich ont travaillé à la rédaction des actes du colloque international organisé à Zurich en 2019 et consacré au peintre et potier athénien Exékias, actes qui devraient paraître en 2021 dans la série «Zürcher Archäologische Forschungen».

La coopération internationale s'est poursuivie dans le cadre existant. Le président de la commission suisse a été sollicité par l'Union des académies allemandes des sciences pour participer à l'évaluation, prévue en 2021, du CVA allemand, la série la plus vaste de ce projet.

Au cours de l'année à venir, il faudra examiner si d'autres institutions, notamment des musées, sont intéressées par l'élaboration d'autres volumes du CVA suisse et souhaitent participer au projet, mais le Fonds national suisse (FNS) ayant

suspendu son financement, cela risque de s'avérer difficile.

www.uai-iaa.org

Commission Corpus Vitrearum (CV)

La commission suisse du CV recense, étudie et publie sous une forme systématique les vitraux historiques de Suisse. Le Vitrocentre Romont se charge en grande partie de la collaboration scientifique, de l'organisation de la recherche et de la préparation des publications. En 2020, 434 nouvelles œuvres au total ont été publiées sur la plateforme vitrosearch.ch après avoir été étudiées pour l'essentiel dans le cadre de projets du CV.

Le travail sur le corpus des vitraux du canton de Thurgovie s'est poursuivi comme prévu. Le volume Corpus Vitrearum correspondant est en préparation. Pour la série «Denkmalpflege im Thurgau», deux articles ont été rédigés, l'un sur le vitrail architectural après 1800, l'autre sur la collection du marchand de soie Johann Nikolaus Vincent de Constance et ses fonds de Tänikon et d'Aadorf (à paraître en novembre 2021).

Une cinquantaine de vitraux de la collection Reding de Schwytz datant du début de l'époque moderne sont publiés sur vitrosearch.ch depuis le printemps 2020. La publication «Formen der Selbstrepräsentation – Die Glasscheibensammlung im Reding-Haus an der Schmiedgasse in Schwyz» (vol. 113 des «Schwyzer Hefte») est parue en octobre.

L'inventaire des vitraux du Victoria & Albert Museum de Londres a repris en mai 2020 avec l'aide d'un nouveau spécialiste. La collection comporte 179 vitraux, dont 100 ont déjà été étudiés. Sa publication sur vitrosearch.ch est prévue pour 2021.

L'étude des cartons pour vitraux de la collection de Hans Rudolf Lando a été poursuivie. Le deuxième groupe de ces cartons sera publié début 2021 sur vitrosearch.ch.

La collaboration avec les services allemands du CV de Freiburg et de Potsdam, avec le CV d'Autriche et avec l'Académie des sciences et de littérature de Mayence s'est poursuivie et a porté sur des questions liées au numérique; les échanges avec le CV britannique se sont in-

tensifiés autour des fonds de Wragby et des vitraux suisses du Victoria & Albert Museum de Londres. Le colloque du CV International qui devait avoir lieu à Barcelone en juillet 2020 a été reporté à 2022. De même, la suite du projet de recherche trinational mené avec les collègues allemands et autrichiens a été reportée.

En septembre, des membres des commissions des CV britannique et polonais invités à la Summer School de Romont et Fribourg y ont donné des conférences. Hartmut Scholz, ancien président du bureau international du CV et directeur du bureau fribourgeois du CV allemand, et Torsten Schrade, directeur de l'« Académie numérique » de l'Académie des sciences et de littérature de Mayence, font désormais partie de la commission scientifique du Vitrocentre Romont. En septembre 2020, Marion Gartenmeister, collaboratrice scientifique du Vitrocentre Romont, a été élue à la commission suisse du CV. virocentre.ch

Commission Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA)

La production scientifique et les échanges au niveau national et international ont diminué au cours de l'an passé. Le maintien de l'activité d'exposition, malgré des conditions en perpétuel changement, dans les établissements des membres de la commission a été particulièrement chronophage. Néanmoins, les recherches menées dans le cadre du projet commun de recherche européenne sur la provenance de certaines collections figurant dans des musées suisses ont pu être poursuivies.

Les débats actuels autour de l'étude du passé colonial, notamment en France et en Allemagne, ont conféré une dimension politique à ces recherches. Pour les artefacts provenant d'Amérique, l'attention s'est portée sur les collections précolombiennes, souvent parvenues sans la moindre documentation dans les musées. Les recherches se focalisent de plus en plus sur la période à partir des années 1950, lors de laquelle les musées et les particuliers ont commencé à collectionner ces œuvres, et sur le rôle du marché de l'art dans la définition d'un corpus de cultures américaines. En 2020, les travaux ont commencé

par de premières études des collections provenant d'Amérique latine et se trouvant en Suisse. Un deuxième axe de recherche consiste à dégager des similitudes et des différences entre les pratiques de collection en Suisse et aux Pays-Bas dans la seconde moitié du XX^e siècle.

La coordination du travail des commissions CAA européennes s'est poursuivie en mode virtuel. Elle a essentiellement porté sur la préparation de futurs colloques visant à comparer les provenances des collections en Europe dans la seconde moitié du XX^e siècle. Par ailleurs, le groupe de pilotage du CAA Europe travaille sur la publication des actes des précédents colloques, consacrés à l'histoire des collections entre les deux guerres mondiales et à l'importance des collections et des archives pour les recherches futures.

Dans ce cadre, Alexander Brust, président de la commission suisse du CAA, a répondu à une invitation de l'Université de Leyde, aux Pays-Bas, pour évaluer la possibilité d'un projet de recherche comparée. Alexander Brust assure par ailleurs la présidence du groupe de coordination du portail des Sciences de l'Antiquité en Suisse, ch-antiquitas.ch.

Prévue pour 2020, la numérisation des publications du CAA Suisse et leur mise à disposition en Open Access devraient être achevées en 2021. D'ici la fin de l'année 2021, une sélection d'actes des colloques organisés jusqu'à présent par le CAA Europe devrait pouvoir être publiée. www.uai-iaa.org

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Ce curatorium aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. Il s'est réuni le 11 septembre 2020 pour son assemblée annuelle, organisée cette fois en ligne. De nouveaux membres ont rejoint le curatorium : Ramona Fritschi, Florian Mittenhuber, Philipp Lenz et Ueli Zahnd, qui succèdent à Barbara Roth-Lochner, Christoph Eggenberger, Marlis Stähli et Peter Kamber.

Le projet au Couvent des Cordeliers de Fribourg, lancé début avril 2019, a pu se poursuivre conformément au calendrier malgré les restrictions dues à la pandémie et la réduction de mobilité qui en a résulté. Cela a été rendu possible notamment par les reproductions numériques disponibles sur *e-codices.ch*, à partir desquelles une majorité des descriptions ont été réalisées. Plusieurs descriptions des volumes, dont le nombre s'élève à 22, ont pris beaucoup de temps en raison du grand nombre de textes de prédication et de récits exemplaires, comme on pouvait s'y attendre dans une bibliothèque franciscaine. Les volumes d'exempla contiennent chacun des centaines de textes qui ont été répertoriés de manière très complète pour les premiers d'entre eux, du moins pour ce qui est du registre. Le curatorium souhaite garder la même exhaustivité dans la suite du travail.

En décembre 2020, les éditions Schwabe ont publié la version imprimée du catalogue des manuscrits médiévaux du couvent de Beromünster («*Katalog der mittelalterlichen Handschriften des Stifts Beromünster*»).

La gestion du site Internet du curatorium, *www.codices.ch*, est confiée à un groupe de travail. En 2020, le site a enregistré 77 399 visites, ce qui représente une hausse d'environ 7 % par rapport à l'année précédente (72 310 consultations). La mise à jour de la liste prévue en 2020, avec intégration du fonds de la Bibliothèque cantonale Vadiana de Saint-Gall, du couvent de Beromünster, de la Bibliothèque centrale de Zurich, de la Bibliothèque cantonale de Frauenfeld et de la Bibliothèque municipale de Zofingue, n'a pas encore été réalisée.

Ce projet de catalogage est soutenu par quelque 120 mécènes. L'ASSH gère les dons versés par ces personnes en faveur de la mise en valeur des manuscrits anciens de Suisse.

codices.ch

Curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae (CeCH)

Ce curatorium est chargé de promouvoir la numérisation des manuscrits médiévaux de Suisse et d'assurer la coordination des différents projets. Depuis 2005, *e-codices*, la bibliothèque

virtuelle de manuscrits de Suisse, publie sur Internet des manuscrits médiévaux ainsi qu'une sélection de manuscrits des débuts de l'époque moderne provenant de fonds suisses et les présente au public. À la fin de l'année, 2539 manuscrits de 97 collections différentes étaient ainsi accessibles en ligne.

L'année 2020 a été mouvementée pour l'ensemble du projet *e-codices*, et donc aussi pour le curatorium: afin de donner plus d'assise au projet, *e-codices* a été réorganisé en association, le curatorium devant prendre la forme d'un conseil scientifique et jouer un rôle important au sein de la nouvelle structure. L'association *e-codices* a été créée le 19 mai par la Bibliothèque universitaire de Bâle, la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, la Bibliothèque centrale de Zurich et la Stiftsbibliothek de Saint-Gall. Les institutions de parrainage et les anciens responsables du projet *e-codices* n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes définitifs de l'accord et à signer une convention en ce sens, l'association a été dissoute fin 2020, conformément à l'article 18.3 de ses statuts. Le curatorium observera l'évolution de l'organisation d'*e-codices* et entretiendra le dialogue et la coopération.

e-codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Ce curatorium coordonne la nouvelle édition du «*Grundriss der Geschichte der Philosophie*» en 30 volumes. En 2020, le curatorium a placé son travail sous le double signe de la continuité et du renouveau. Il a ainsi poursuivi son travail sur les séries consacrées à la philosophie du XIV^e au XVI^e siècle et à la philosophie du XIX^e siècle; dans cette dernière, le premier tome sur la philosophie dans l'espace germanophone est paru.

Quant au renouveau, il est à chercher du côté de la composition du curatorium, qui évolue en permanence, mais aussi du travail sur la série consacrée à la philosophie du XX^e siècle ainsi que des discussions sur la création de nouvelles séries (monde juif, Asie, Afrique et autres). Pour la conception de la série sur le XX^e siècle, des recherches préparatoires sur l'historiographie de la philosophie seront nécessaires. Des réunions de travail et des demandes de fonds de tiers sont

en préparation pour les années à venir. Du fait de la pandémie, la conférence sur la réflexion méthodologique dans l'historiographie de la philologie, prévue en octobre 2020 à l'Université de Wuppertal, a été reportée d'un an.

www.schwabeonline.ch

Curatorium Repertorium Academicum (REPAC)

L'infrastructure de recherche REPAC a été créée début 2020. Elle rassemble différents projets de recherches menés à l'Université de Berne et propose une infrastructure numérique pour d'autres projets de bases de données. Le REPAC prend la suite du Repertorium Academicum Germanicum (RAG), achevé fin 2019, en regroupant les sous-projets suivants: le Repertorium Academicum Helveticum (RAH), le Repertorium Bernense (RB) et le Repertorium Academicum Germanicum (RAG). L'objectif commun de ces projets est de poser les bases prosopographiques d'une histoire de l'influence des érudits et des savoirs dans l'espace européen, et notamment dans l'espace helvétique, entre 1250 et 1550.

En 2020, conformément au programme de travail, le module 1 a démarré. Son objectif est de dresser la liste, à partir de sources primaires (matricules d'universités et de facultés), de toutes les personnes originaires du territoire de l'actuelle Suisse ayant fréquenté ces institutions. La saisie des données a commencé par la plus importante institution universitaire pour la Confédération: l'Université de Bâle, fondée en 1460. Le premier objectif du projet, qui était d'entrer dans la base de données tous les étudiants l'ayant fréquentée entre 1460 et 1550, a été atteint fin 2020. Bâle devient ainsi la première université, dans la recherche historique, pour laquelle des informations prosopographiques complètes sont disponibles et peuvent être analysées de multiples manières, avec possibilité de visualiser les résultats.

En janvier 2021, la banque de données répertoriait 2429 « Confédérés » et 3129 personnes de territoires extérieurs à la Confédération ayant étudié à l'Université de Bâle. Au total, on estime que 6000 personnes de la Confédération ont étudié dans une université européenne entre 1300 et

1550. À partir de mars 2021, toute personne intéressée pourra effectuer des recherches sur ces étudiants sur le nouveau site Internet du projet.

Le REPAC coopère avec le projet Metagrid de l'ASSH pour la mise en réseau numérique des données de recherche en sciences humaines. Le RAH enrichit Metagrid de données personnelles (personnes et variantes de noms). En contrepartie, Metagrid publie les données personnelles GND (identifiants) du RAH sur Internet et associe aux érudits du RAG des liens vers d'autres contenus Internet comme le répertoire des imprimés parus dans l'espace germanophone au XVI^e siècle (« Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts » ou VD 16).

www.repac.ch

Curatorium du corpus suisse du Dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Au cours de l'année sous revue, d'une part, la numérisation des textes dialectaux a progressé comme prévu et, d'autre part, une expérience précieuse a été acquise dans le domaine de la reconnaissance de texte automatique (Optical Character Recognition ou OCR) grâce à la coopération avec la Chaire VI (Intelligence artificielle et informatique appliquée) de l'Université de Würzburg. Le curatorium ne s'est pas réuni au cours de l'année sous revue en raison de la pandémie. L'ASSH a envisagé d'assurer le financement des frais de personnel du projet pour une année supplémentaire.

www.chtk.ch

Curatorium pour l'édition des œuvres complètes de Karl Leonhard Reinhold (RGS)

Ce curatorium sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition et soutient son responsable et ses collaborateurs dans leurs tâches de planification et d'édition. Le 17 janvier 2020, Bâle a accueilli la douzième rencontre du curatorium et des personnes participant à l'édition des différents tomes. À cette occasion, Pierluigi Valenza (Rome) a donné une conférence sur le thème de la reconnaissance tardive des mérites de Reinhold par Hegel, un sujet encore non étudié. Gunnar

Hindrichs, professeur de philosophie à l'Université de Bâle, a rejoint le curatorium. Il succède à Jean-Claude Wolf, qui avait annoncé son départ en 2019.

En mars 2020, les éditions Schwabe ont publié le tome RGS 7 en deux volumes, intitulé « Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym Anfange des 19. Jahrhunderts », puis fin novembre (avec 2021 comme année de parution) le volume RGS 6.1 intitulé « Verhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkte des gemeinen und gesunden Verstandes ».

Les travaux sur les volumes RGS 10.2 (écrits sur la vérité), RGS 6.2 (« Über die Paradoxien der neuesten Philosophie ») et RGS 9 (« Versuch einer Kritik der Logik aus dem Gesichtspunkte der Sprache ») sont en bonne voie. Le volume RGS 11.1 (« Ausgewählte Aufsätze und Rezensionen ») a été confié à Faustino Fabbianelli (Université de Parme) qui en assurera l'édition. Seul le tome RGS 3 reste donc à attribuer à un éditeur ou une editrice.

Le colloque international prévu en 2020 à Parme, qui devait être consacré au thème de la certitude et de la vérité chez Reinhold, a dû être reporté à cause de la pandémie. Il semble peu probable qu'il puisse se tenir avant l'automne 2022.
www.klreinhold.ch

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

En collaboration avec la Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle (SSEDS), la commission encourage la recherche scientifique sur les Lumières en Suisse. Elle s'est réunie le 14 octobre dans le cadre de l'Assemblée générale de la SSEDS à Fribourg. À cette occasion, le projet « Procès de sorcellerie fribourgeois du XV^e au XVIII^e siècle » a été présenté.

En 2020, les membres de la commission ont participé à diverses manifestations scientifiques, notamment aux Universités de Genève et de Lausanne. Danièle Tosato-Rigo, présidente de la commission, a représenté la SSEDS au comité exécutif de l'International Society for the Study of the Eighteenth Century, qui s'est tenu les 4 et 5 juin.

Un comité d'organisation réunissant plusieurs membres de la SSEDS a posé les premières pierres d'un grand colloque international porté par le SSEDS dont le thème sera « Das Corps helvétique und Frankreich (1660-1792). Transfers, Asymmetrien und Interdependenzen zwischen ungleichen Partnern », et qui se tiendra du 28 au 30 avril 2022 au château de Waldegg (Soleure).

Le onzième numéro de la revue « xviii » est paru en 2020 sous le titre « Lavater en réseau. République des lettres et humanités numériques ». Les négociations avec les éditions Schwabe pour un passage au Gold Open Access ont été fructueuses: désormais, la revue paraîtra simultanément en version papier et en ligne sur la plateforme de la maison d'édition.

www.sgeaj.ch

Commission pour les dictionnaires latins

La commission œuvre pour la promotion du travail lexicographique dans les études latines et pour la poursuite de la participation suisse aux deux projets de longue haleine que sont le Dictionnaire du latin médiéval (DLM) et le Thesaurus Linguae Latinae (ThLL).

Andreas Ammann, boursier au ThLL, a achevé son activité à la fin du mois de mars 2020. Son poste a été remis au concours avec un taux d'occupation de 60 % au ThLL à Munich, et attribué à Massimo Cè à compter du 1^{er} mai. Du côté du DLM, il y a eu continuité: Alexander Häberlin a entamé au printemps 2020 sa deuxième année de bourse. À la fin de l'année, l'ASSH a approuvé une demande de renouvellement du financement des deux bourses pour une année supplémentaire.

La commission des dictionnaires latins est en contact régulier avec la commission internationale du Thesaurus, au sein de laquelle elle est représentée par l'un de ses membres, Rudolf Wachter. Jean-Yves Tilliette (Université de Genève) s'est retiré de la commission à la fin du semestre d'été 2020 en raison de son départ à sa retraite. Pour lui succéder, Cédric Giraud (lui aussi de Genève) a été élu membre de la commission par le Comité de l'ASSH en septembre.

<https://mlw.badw.de>

www.thesaurus.badw.de

Commission pour le Prix de la Relève ASSH

Cette commission désigne les lauréat·e·s du Prix de la Relève décerné chaque année aux auteur·e·s d'excellents travaux de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Le jury du Prix de la Relève est composé de dix professeur·e·s issu·e·s de sept universités suisses et présidé par Jakob Tanner. Créé en 1996, le Prix de la Relève est attribué chaque année et depuis 2019, il est divisé en trois sous-prix. Il s'adresse à des chercheuses et des chercheurs établi·e·s en Suisse âgé·e·s de moins de 38 ans et il est doté de 18 000 francs au total (prix or : 10 000 francs ; prix argent : 5000 francs ; prix bronze : 3000 francs) (voir chap. I.6).

assh.ch/releve

Conseil de politique des sciences sociales (CPS)

Ce conseil représente les disciplines relevant des sciences sociales à l'ASSH. Il a pour mission de promouvoir le développement des sciences sociales au service de la société suisse. Le CPS ne s'est pas réuni en 2020 ; le colloque « Neue Wege der Datenerhebung und -analyse. Die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Quellen », prévu en octobre, a dû être annulé à cause de la pandémie. En revanche, le rapport « Accessing and linking data for research in Switzerland » est paru (voir chap. I.2). Il fait actuellement l'objet de nombreuses discussions entre les parties prenantes, les utilisateurs et utilisatrices, ainsi que les offices fédéraux compétents, dans une perspective de recherche de solutions.

5. Relations internationales

All European Academies (Allea)

Le groupe de travail E-Humanities, au sein duquel Beat Immenhauser représente l'ASSH, a publié en février le rapport « Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities ». Pendant l'été, le groupe a été remanié sous la direction de Maciej Maryl (Académie polonaise des sciences). Il s'est réuni trois fois en 2020 et a décidé de lancer un nouveau projet en 2021 : « Novel forms of scholarly communication from institutional / academy perspective ».

allea.org

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (Dariah)

En 2020, le dossier concernant la participation de la Suisse à Dariah en tant que membre observateur a été déposé par le Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) et le Fonds national suisse (FNS) en collaboration avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). La candidature de la Suisse a été acceptée lors de l'Assemblée générale en novembre. Au sein de Dariah, la Suisse est représentée par le FNS, en la personne de Pierre Willa, et le DaSCH à Bâle, sous la direction de Lukas Rosenthaler, se charge de la coordination. La Suisse sera donc associée à Dariah en tant que membre observateur ; la responsabilité de l'ASSH a pris fin avec l'exercice sous revue.

www.dariah.eu

Common Language Resources and Technology Infrastructure (Clarin)

Le 18 décembre, le consortium de Clarin-CH a été constitué sous la direction de l'ASSH. Ses autres membres sont les Universités de Zurich, Berne et Neuchâtel ainsi que la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). L'Università della Svizzera italiana et l'Université de Lausanne examinent actuellement la possibilité de rejoindre le consortium. D'autres universités seront à nouveau sollicitées début 2021. L'infrastructure de recherche linguistique (LiRI) de l'Université de Zurich assure la coordination nationale.

www.clarin.eu

European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

Le 6 novembre, Beat Immenhauser a représenté l'ASSH à l'Assemblée générale de l'EASSH. Comme les années précédentes, l'Alliance a plaidé pour une prise en compte adaptée des thèmes des sciences humaines et sociales dans le nouveau programme-cadre de recherche Horizon Europe. L'ASSH a soutenu ces efforts en participant à la consultation publique relative à la planification stratégique d'Horizon Europe.

eassh.eu

European Cooperation in Science and Technology (Cost-Action)

Au cours de la cinquième et dernière année de la Cost-Action ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities), Marlene Iseli a lancé, au nom de l'ASSH, une enquête sur le rôle des sociétés membres dans le contexte européen de la recherche (Survey for European learned societies). En raison de la pandémie, il est encore incertain si et dans quelle mesure l'enquête pourra être menée à bien.

enressh.eu

A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences (Agate)

L'ASSH a poursuivi sa participation à Agate, le système d'information de l'Union des académies allemandes pour la recherche dans les académies européennes, qui est placé sous la responsabilité de l'Académie des sciences et des lettres de Mayence. Au cours de l'exercice sous revue, une quinzaine de nouveaux projets ont été enregistrés.

agate.academy/de

Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache (ZDL)

L'association «Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache» (Centre pour la lexicographie numérique de la langue allemande), basée à Berlin, est en cours de création. Les porteurs du projet sont les quatre académies allemandes de Berlin, Göttingen, Leipzig et Mayence, qui hébergent actuellement d'importants projets de dictionnaires. L'ASSH a également été invitée en tant qu'association affiliée, de même que l'Académie autrichienne des sciences.

Le ZDL a pour but de promouvoir la science et la recherche dans le domaine de la langue allemande, notamment en développant et en exploitant un système d'information numérique qui permettra de saisir l'ensemble du vocabulaire allemand et de le rendre facilement et gratuitement accessible à toutes les personnes intéressées.

www.zdl.org

6. Transfert de connaissances et relations publiques

Au cours de l'année sous revue, la communication a mis l'accent sur le renforcement de la convergence, c'est-à-dire sur l'imbrication fluide de la technique et des contenus sur les différents canaux. Une attention particulière a été accordée à la préparation des contenus (présentation visuelle, langue, degré de complexité) de chaque canal pour qu'il soit adapté au groupe cible.

La diversité a également été mise en valeur. Par exemple, la proportion de contenus en langue française a encore été étoffée; l'ASSH communique désormais de plus en plus en deux langues également sur les réseaux sociaux. Concernant les articles d'invité-e-s (en particulier dans le blog et dans le Bulletin), l'ASSH s'est particulièrement attachée à couvrir un large spectre disciplinaire et à augmenter la part d'auteurs et de jeunes chercheurs et chercheuses.

Sur ses canaux, l'ASSH attire régulièrement l'attention sur les appels à contributions et les appels à projets, les initiatives, les événements et les publications de son réseau. Durant l'exercice sous revue, cette forme de transmission du savoir a été intensifiée, en particulier sur le site Internet (news, agenda), dans la newsletter (appels à projets, agenda), dans les mailings ciblés et sur les réseaux sociaux.

La situation sanitaire liée au coronavirus a donné l'impulsion nécessaire pour appréhender les colloques et autres événements comme un processus qui s'accompagne d'une communication multicanal sur une période prolongée. Dans ce contexte, les formats vidéo jouent également un rôle de plus en plus important à l'ASSH. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice sous revue, la communication a pris des dispositions pour professionnaliser les formats vidéo et toucher un groupe cible plus large, notamment par le biais des réseaux sociaux.

La coopération au sein du réseau des Académies suisses s'est concentrée sur l'échange régulier d'expériences, en particulier sur les nouveaux formats de communication, et sur la coordination des activités de communication.

Cela concernait les canaux (en particulier les manifestations et les réseaux sociaux) ainsi que les personnes et les contenus concernés par les sujets transversaux.

Prix de la Relève

91 candidatures formellement admissibles ont été déposées pour le Prix de la Relève 2020. Pour la première fois depuis la création du Prix, il y a eu autant de candidates que de candidats. Après un processus d'évaluation en trois étapes, le jury a désigné trois lauréat-e-s en avril. La remise des prix a eu lieu le 12 septembre 2020 lors de l'Assemblée annuelle de l'ASSH à Berne.

- Le Prix de la Relève or a été attribué à Emanuel Schaeublin (EPF de Zurich) pour son article d'anthropologie sociale « Islam in face-to-face interaction: direct zakat giving in Nablus (Palestine) », publié dans la revue « Contemporary Levant » en 2019. Emanuel Schaeublin y étudie la « zakat », une taxe pour les pauvres, dans la ville palestinienne de Naplouse et montre l'influence des traditions religieuses sur les changements sociopolitiques dans le contexte du conflit au Proche-Orient.
- Le Prix de la Relève argent a été décerné à Beatrix Eugster (Université de Saint-Gall) pour son article de 2019 « Culture and Taxes » publié dans le « Journal of Political Economy », dans lequel elle cherche à déterminer si la concurrence fiscale en Suisse peut influencer, voire annihiler les préférences politiques.
- Le Prix de la Relève bronze est revenu à Hippolyte Gros (Université de Genève) pour son article de 2019 « When masters of abstraction run into a concrete wall: Experts failing arithmetic word problems » dans le journal « Psychonomic Bulletin & Review ». Il y explore l'influence de nos connaissances de la vie quotidienne sur notre pensée mathématique.

assh.ch/releve

Série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »

Au cours de l'exercice sous revue, l'ASSH, avec des partenaires de son réseau, a lancé une septième série sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». Entre juillet et décembre,

douze manifestations publiques étaient prévues à travers la Suisse, traitant du thème « Wissensorte – Lieux de savoir » à partir de différentes perspectives. Un tiers d'entre elles ont pu être organisées avec des aménagements adaptés à la situation sanitaire, tous les autres événements ont été reportés à 2021 (voir chap. I.7).

En 2021, le thème de la huitième série sera « Consommation (ir)responsable ». L'appel à projets lancé par l'ASSH à l'automne auprès de ses sociétés membres, commissions, curatoriums et entreprises a débouché sur un programme de dix manifestations.

www.lasuissenexistepas.ch

Portails disciplinaires

Dès 2012, l'ASSH a mis en ligne quatre portails disciplinaires dédiés aux sciences de l'Antiquité (ch-antiquitas.ch), à l'art, l'architecture, la musique et le théâtre (sciences-arts.ch), aux sciences du langage et littératures (lang-lit.ch) et aux cultures et sociétés (cult-soc.ch). Sont régulièrement publiées sur ces portails disciplinaires des informations sur les expositions, les colloques, les programmes d'étude ou les possibilités de collecter des fonds de tiers. On y trouve également des offres d'emploi, des indications sur de nouvelles publications et d'autres ressources. Les portails ch-antiquitas.ch, cult-soc.ch et lang-lit.ch ont publié de nouveaux portraits de professionnel·le·s et de recherches au cours de l'exercice sous revue qui offrent un aperçu des activités des chercheurs et chercheuses en sciences humaines dans ces disciplines respectives. Le portail lang-lit.ch a lancé une série de dossiers thématiques sur des questions débattues publiquement au cours de l'année écoulée, à commencer par le thème du multilinguisme.

assh.ch/portails-disciplinaires

Site Internet

Au cours de l'année sous revue, l'accent a été mis sur le renforcement de l'expérience utilisateur (UX) et de la convivialité (UI) du site Internet de l'ASSH. Du point de vue formel, cela a impliqué des adaptations de titres et de la navigation sur certaines pages, ainsi que l'utilisation d'élé-

ments de formatage du texte et d'hyperliens. Sur le plan visuel, la priorité a été la publication accrue et la sélection ciblée d'images et de graphiques. Pour le contenu et le style, on s'est intéressé à la cohérence, la compréhensibilité et la complexité du langage. L'optimisation de l'UX et de l'UI est un processus continu qui, au cours de l'exercice sous revue, s'est largement limité au contenu nouvellement créé.

Au cours de l'année, 37 000 personnes ont accédé au site Internet, le nombre de pages consultées s'élevant à environ 141 500. Selon le réglage de la langue du navigateur lors de l'accès au site, 65 % des utilisateurs et utilisatrices étaient germanophones, 14 % francophones et 12 % anglophones.

Trois quarts des utilisateurs et utilisatrices ont consulté le site Web via un ordinateur fixe et un quart via un appareil mobile (principalement via leur téléphone portable). Près de la moitié ont accédé au site directement via l'URL (*Direct*), environ un tiers via une recherche Google (*Organic Search*). Les autres personnes ont suivi un lien qui menait au site de l'ASSH depuis un site tiers (*Referral*) ou via les réseaux sociaux (*Social*).

En outre, 28 sociétés membres et deux portails disciplinaires utilisent le site de l'ASSH pour une présence uniforme sur le Web (CMS partagé).

www.assh.ch

Bulletin

Au cours de l'année sous revue, trois Bulletins de l'ASSH ont été publiés. Les dossiers thématiques ont été consacrés aux thèmes suivants :

- « Ungleichheit – Inégalité » (01/20)
- « Lebensräume – Lieux de vie » (02/20)
- « Der Nachhaltige Staat – L'État durable » (03/20)

Les dossiers contenaient chacun des articles de six à dix auteur·e·s issu·e·s de différentes disciplines de recherche et, dans certains cas, de la pratique et de l'administration. Différentes perspectives des sciences humaines et sociales sur des questions contemporaines ont ainsi été mises en relation les unes avec les autres. En 2020, le tirage du Bulletin a varié entre 2500

et 2800 exemplaires. Le nombre d'abonné·es (numérique et papier) a augmenté de près de 100 personnes pour atteindre 2500.

assh.ch/bulletin

Newsletter / mailings

Au cours de l'année considérée, l'ASSH a envoyé une newsletter en allemand et en français sur les thèmes suivants (classés par ordre chronologique):

- « Les sciences humaines, le genre et la politique »
- « Créer des environnements favorables aux personnes âgées »
- « L'innovation repensée »
- « Inégalité – Ungleichheit »
- « La pression de la tertiarisation »
- « Third Space: nouveaux profils de carrière dans le système scientifique »
- « Connaissances d'orientation en temps de crise »
- « Lebensräume – Lieux de vie »
- « Consommation durable »
- « La culture scientifique en mouvement »
- « L'État durable »
- « Ressources numériques pour les sciences humaines »

Le nombre d'abonné·es a augmenté, passant d'environ 2500 à 2620 (2220 germanophones, 400 francophones). Durant l'été, un changement de prestataire de mailing a été opéré (Netmailer succédant à Cleverreach).

Les envois de mailings thématiques à des groupes spécifiques s'intensifient. Au cours de l'exercice sous revue, une trentaine de mailings de ce type ont été envoyés à environ 10 000 destinataires différents, avec des taux d'ouverture et de clics supérieurs à 40 % en moyenne, ce qui indique que les groupes cibles ont été bien définis.

assh.ch/newsletter

Blog et réseaux sociaux

26 articles ont été publiés sur le blog bihebdomadaire de l'ASSH. Les trois articles les plus consultés au cours de l'exercice sous revue ont été :

- « Das Narrativ einer Pandemie » (La narration d'une pandémie), publié le 17.03.2020, 579 consultations
- « Geisteswissenschaften und Ethik für die Umwelt » (Sciences humaines et éthique pour l'environnement), publié le 19.06.2020, 331 consultations
- « Gefährdet und isoliert – Auswirkung von Covid-19 auf ältere Personen » (Menacées et isolées – Les effets de la Covid-19 sur les personnes âgées), publié le 04.04.2020, 236 consultations

En octobre, le blog a été relancé sous le titre « décodage ». Il fait appel à des auteur·es invité·es et traite de questions au centre du processus de négociation sociale.

assh.ch/blog

Instagram

Le compte Instagram a été suspendu pour le moment, car l'effort nécessaire pour atteindre le groupe cible serait trop important. En revanche, les activités sur LinkedIn, Facebook et Twitter ont été consolidées.

Twitter

L'ASSH est sur Twitter depuis octobre 2011. Au cours de l'exercice sous revue, le nombre d'abonné·es a augmenté, passant à 2244 (+378 par rapport à l'année précédente). Le taux d'interaction avec les contributions est passé en moyenne de 0,8 % à 1 %. La portée des posts a légèrement diminué: 510 000 l'année précédente contre 445 400 pour 2020.

twitter.com/sagw_ch

Facebook

L'ASSH est présente sur Facebook avec une page d'entreprise depuis février 2019. Au cours de l'exercice sous revue, 17 573 personnes ont consulté le contenu publié par l'ASSH sur Facebook (impressions). L'année précédente, ce chiffre s'élevait à 5691 personnes de mars à décembre. À la fin de l'année, la page comptait 587 abonné·es (+147).

facebook.com/sagwssh

LinkedIn

Fin 2020, 243 abonné·e·s suivaient la page d'entreprise de l'ASSH (impressions). Les publications de l'ASSH ont été vues par un total de 9326 personnes. Aucun indicateur n'est disponible pour l'année précédente.

[linkedin.com/assh](https://www.linkedin.com/company/assh)

7. Publications, manifestations, prestations de transfert**Publications**

gfs bern (2020): Environnements favorables aux personnes âgées en Suisse. Étude commandée par la a+ Swiss Platform Ageing Society.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3607686>

Le vieillissement démographique représente un défi pour les villes et les communes suisses, entre autres dans la conception des espaces de vie sociaux. Avec l'étude « Environnements favorables aux personnes âgées en Suisse », pour la première fois en Suisse, un état des lieux national concernant les stratégies et le travail liés à la vieillesse dans les communes suisses est disponible. Le rapport démontre que le vieillissement de la population est un sujet dont les communes se préoccupent. Des stratégies et lignes directrices forment un cadre de référence précieux pour l'élaboration de la politique favorable aux aînés au niveau local et régional.

L'étude « Environnements favorables aux personnes âgées en Suisse » a été mandatée par la « a+ Swiss Platform Ageing Society » et a été conçue par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales en collaboration avec l'Union des villes suisses ainsi que l'Association des communes suisses. L'institut de recherche gfs.bern a effectué l'étude. Cette dernière se base sur un sondage en ligne, auquel ont participé 927 des 2222 communes suisses (état janvier 2019). L'étude a également été publiée en allemand.

Kriesi, Irene et Regula Julia Leemann (2020): La pression de la tertiarisation. Défis pour le système de formation, le marché du travail et l'individu (Swiss Academies Communications 15,6).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3678547>

Le besoin de main-d'œuvre diplômée du tertiaire augmente constamment en Suisse. On attend donc du système de formation qu'il permette à un plus grand nombre de jeunes gens – indépendamment de leurs origines – de suivre une formation de degré tertiaire. Le rapport esquisse le contexte de cette « pression de la tertiarisation »,

expose la situation actuelle de la formation en Suisse et décrit les caractéristiques individuelles et institutionnelles qui débouchent sur des inégalités sociales en matière de formation. Il s'appuie sur les résultats de diverses enquêtes empiriques menées en Suisse. Le rapport a également été publié en allemand.

Kübli, Beatrice, Lea Berger et Heinz Nauer (2020): *Der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Umsetzung der SDGs in der Schweiz. Die Blogartikelsammlung zur SAGW-Veranstaltungsreihe (2019)* (Swiss Academies Communications 15,8). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3693613>

Afin de rendre visible l'apport des sciences humaines et sociales à la mise en œuvre des Sustainable Development Goals (SDGs) en Suisse, l'ASSH a organisé en 2019 cinq petites conférences autour de différents SDGs. Au cours de celles-ci, l'encouragement participatif à l'innovation en faveur des aînés, la mise en œuvre de l'égalité hommes-femmes en Suisse, le dictat de la croissance économique et ses conséquences sur le monde du travail, les inégalités de revenus ainsi que les possibilités d'agir de manière responsable au-delà des frontières nationales ont été thématiques. Des articles de blog ont été publiés à la suite de chaque conférence pour rendre compte des principaux points présentés et discutés. Ces articles sont désormais réunis dans une publication. Le recueil donne un aperçu non exhaustif, mais ouvrant la réflexion sur les diverses contributions des sciences humaines et sociales à une société durable.

Aquino-Weber, Dorothee et Yan Greub (2020): *La lexicographie informatisée: les vocabulaires nationaux dans un contexte européen* (Swiss Academies Reports 15,1, Langues et cultures 12). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3550494>

Le douzième volume de la série «Langues et cultures», lancée en 2009, traite concrètement des questions de numérisation des processus éditoriaux en lexicographie. Il rassemble sept contributions des quatre vocabulaires nationaux suisses et des projets analogues «Lessico Etimologico Italiano» et «Frantext». Le volume est issu d'une conférence tenue à Neuchâtel le

12 septembre 2018 à l'occasion de la présentation du portail web du «Glossaire des patois de la Suisse romande».

ASSH (2020): *Ungleichheit - Inégalité* (Bulletin 26,1). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3718586>

Nous sommes mieux lotis que jamais! D'après des scientifiques comme Steven Pinker, cela n'est pas un vœu pieux, mais la pure réalité. À l'échelle mondiale, la pauvreté diminue et l'espérance de vie est en hausse, le nombre d'actes de violence baisse et le temps accordé aux loisirs augmente. L'économiste français Thomas Piketty va à l'encontre de cette vision positive du monde dans «Capital et idéologie» (2019), un livre événement abondamment documenté, en affirmant que les inégalités sociales s'intensifient et que le fossé entre pauvres et riches ne cesse de se creuser. Le dossier thématique tente d'ouvrir le regard sur l'inégalité, de mettre en lumière l'expertise des sciences humaines et sociales dans leur ampleur, leur multidimensionalité et leur «multiperspectivité», de réfléchir également à des concepts comme la justice, la différence ou la diversité.

Schmidlin, Sabina, Eva Bühlmann et Fitore Muharremi (2020): *Next Generation und Third Space: neue Karriereprofile im Wissenschaftssystem. Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften* (Swiss Academies Reports 15,3). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3923494>

L'étude «Next Generation und Third Space: neue Karriereprofile im Wissenschaftssystem» rend saisissable le third space, qui est encore peu établi comme catégorie indépendante dans les universités et les hautes écoles suisses. Le rapport se fonde, au niveau qualitatif, sur le point de vue de professeur·e·s en sciences humaines et sociales qui évaluent la pratique actuelle et le besoin futur de profils du troisième espace; au niveau quantitatif, il s'agit d'une tentative d'estimer l'étendue des profils du third space existants dans le système scientifique.

Ainsi, le rapport fait suite à la discussion sur la promotion de la relève et les options de carrière alternatives, que l'ASSH a contribué à lancer en 2018 avec le rapport «Next Generation:

pour une promotion efficace de la relève». Les auteures de cette nouvelle étude arrivent notamment à la conclusion que le third space existe bel et bien (environ un poste à plein temps sur sept en sciences humaines et sociales dans une université suisse relève du domaine du troisième espace). Cependant, ces postes ne sont pas considérés comme équivalents aux autres parcours universitaires et se voient plutôt associés à une carrière académique manquée.

ASSH (2020) : *Lebensräume - Lieux de vie* (Bulletin 26,2). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3973244>

Nos « lieux de vie », c'est-à-dire l'organisation de l'espace qui nous entoure, influencent directement la manière de fonctionner de notre quotidien. Ils façonnent notre vie sociale, notre bien-être et notre santé. Dans le présent dossier, les auteur·e·s invité·e·s se basent sur des réflexions « d'ancrage » de l'être humain dans son environnement et les mettent en relation avec les grands défis de notre époque : avec le vieillissement démographique, avec une compréhension restreinte de la santé se concentrant sur la maladie, ou encore avec le milieu de la recherche bien trop fragmenté en disciplines.

ASSH (2020) : *Der Nachhaltige Staat - L'État durable* (Bulletin 26,3).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4081535>

Si, pendant longtemps, de nombreuses personnes acquises à la cause du développement durable ont espéré une transformation sociétale et de nouvelles formes de gouvernance au-delà de l'État, force est de constater, depuis quelques années, une résurgence de l'État dans les discussions en matière de durabilité.

Le dossier « L'État durable » saisit l'occasion des débats autour des fonctions et des formes d'un État durable pour soulever des questions sur la responsabilité et le rôle de l'État dans ou pour une transformation sociétale vers la durabilité : Comment l'État peut-il et doit-il honorer sa responsabilité en matière de durabilité ? Qu'est-ce qu'un État durable ? Quel rôle revient à l'État dans la transformation sociétale vers la durabilité ? Quelle est la relation entre la responsabilité de l'État et la responsabilité des entreprises, du marché, de la société civile ou des citoyen-ne-s ?

Fors (2020) : *Accessing and linking data for research in Switzerland*. <https://linkhub.ch/de/bericht/>

L'interconnexion des données administratives et personnelles d'une seule et même personne (« Data Linking ») pourrait notamment permettre des résultats de recherche décisifs. Les données administratives numériques, qui sont de toute façon collectées par la Confédération, les cantons et les communes – avec l'argent des impôts – seraient particulièrement précieuses pour la recherche. L'accès aux données numériques et leur interconnexion sont souvent entravés par des préoccupations liées à la protection des données. Il ne s'agirait pourtant pas de choisir l'un au détriment de l'autre : un cadre juridique et institutionnel plus clair pourrait améliorer l'accès aux données et en même temps renforcer leur protection. C'est là la conclusion du rapport « Accessing and linking data for research in Switzerland », rédigé par le Centre de compétences Fors et l'initiative linkhub.ch sur mandat de l'ASSH et des Académies suisses des sciences.

Manifestations

Colloques, discussions, tables rondes

27 janvier 2020, Maison des Académies, Berne
Rencontre de mise en réseau «SDGs: Austausch
– Vernetzung – Perspektiven»

19 mai 2020, en ligne
Colloque «Les sciences humaines et sociales et
l'innovation» (reportage vidéo et table ronde)

21 octobre 2020, Centre de congrès Allresto,
Berne / en ligne
Colloque «Pouvoir et impuissance de la mé-
decine» (colloque final de la série «Pouvoir et
médecine»), en collaboration avec l'Académie
suisse des sciences médicales

Manifestations du cycle « Lieux de savoir » dans la série « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »

19 septembre 2020, Bibliothèque Werner
Oechslin, Einsiedeln
Table ronde «Gespräch zu den Wissensformen...
zum Buch und zur Bibliothek als Wissensort»,
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

23 octobre 2020, en ligne
«Wissensorte als Wissenshubs der gelehrten
Eidgenossenschaft (1400-1800)», Repertorium
Academicum REPAC

25 novembre 2020, en ligne
«Wissensort Museum?», Association suisse des
historiens et historiennes de l'art

27 novembre 2020, en ligne
«Verre: savoir et traditions artistiques», Vitro-
musée Romont, Vitrocentre Romont, Société
Suisse-Asie

Prestations de transfert

Voici une liste des prestations de transfert
scientifique fournies par les collaboratrices et
collaborateurs du Secrétariat général. Cela com-
prend les publications dans les journaux, revues
et autres médias (par ordre alphabétique des
auteur-e-s), la participation active à des manifes-
tations, les présentations et les conférences lors
de colloques, forums et autres événements (par
ordre chronologique) ainsi que les mandats au
sein d'organes externes.

Publications

Immenhauser, Beat (avec Natalie Harrower, Ma-
ciej Maryl, Timea Biro et Allea Working Group
E-Humanities) (2020): Sustainable and FAIR
Data Sharing in the Humanities: Recommenda-
tions of the ALLEA Working Group E-Humanities,
Digital Repository of Ireland [Distributor],
Digital Repository of Ireland [Depositing Insti-
tution].
<https://doi.org/10.7486/DRI.tq582c863>

Immenhauser, Beat (2020): Initiativen der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften in den Digital Humanities:
grundlegend – international – sichtbar – ver-
netzt, in: Zeitschrift für Archäologie und Kunst-
geschichte 77/2–3, pp. 163-170.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4120143>

Immenhauser, Beat (2020): Universitätsgelehrte
Mönche im Südwesten des Alten Reiches. Ele-
mente einer Geschichte des Universitätsbesuchs
des Ordensklerus im Bistum Konstanz im 15. und
16. Jahrhundert, in: Nach Rom gehen. Monas-
tische Reisekultur von der Spätantike bis in die
Neuzeit, hrsg. von Peter Erhart und Jakob Kuratli
Hüebli (Itinera Monastica 3), Wien, pp. 237-252.

Zürcher, Markus (2020): Laudatio für François
Höpflinger, in: Stiftung Dr. J. E. Brandenberger,
2010-2019, Berne, pp. 88-92.

Zürcher, Markus (2020): Die SAGW gratuliert und dankt swissfuture zum 50-Jahr-Jubiläum, in: Magazin für Zukunftsmonitoring 2+3, pp. 3-4.

Présentations et conférences

Zürcher, Markus: Steuerungsinstrumente der Wissenschaftspolitik: 20 Jahre sind genug – Richtungswechsel, Cours Wissenschaft & Politik, Université de Fribourg, 22 avril 2020.

Zürcher, Markus: « Der Rückgriff auf das administrative Alter 65 scheint mir gerechtfertigt », Interview Berner Generationenhaus, 5 juin 2020.

Immenhauser, Beat: Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, die Fachgesellschaften und der Open Access, présentation dans le cadre du MAS « Bibliotheks- und Informationswissenschaft », Université de Zurich, 5 juin 2020.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3877902>

Zürcher, Markus: Die Humanities, Offenheit, Innovation und die Grand Challenges, Campus Gespräch I – Ergebniskonferenz Valhuman, Université du Liechtenstein, Vaduz, 23 septembre 2020.

Zürcher, Markus: Science Night (membre du jury), Zurich, 8 octobre 2020.

Zürcher, Markus: Table ronde « Better Science », Université de Berne, 12 octobre 2020.

Zürcher, Markus: Repenser l'âge et le vivre différemment, Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève, Genève, 15 octobre 2020.

Immenhauser, Beat: Allocution de bienvenue à l'occasion du programme doctoral Digital Humanities Network DHCH, Université de Berne, 4 décembre 2020.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13318364.v1>

Mandats externes

Open Access Alliance, swissuniversities (Beat Immenhauser en tant que représentant des Académies suisses des sciences).

« Pool de reviewers » du programme Open Science, swissuniversities (Beat Immenhauser, à partir de 2021 en tant que président).

Comité de l'Association Data and Service Center for the Humanities DaSCH, DaSCH / Université de Bâle (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

ALLEA Working Group E-Humanities, Allea (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

European Alliance for Social Sciences and Humanities EASSH, EASSH (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

Groupe du projet pilote « Connectome », Switch (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

Digital Humanities Network DHCH, DHCH (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

Groupe de travail « Datenzentren », Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

Open Access Funding Board, De Gruyter (Beat Immenhauser en tant que représentant de l'ASSH).

Comité de Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse (Markus Zürcher, depuis le 4 septembre 2020).

Conseil scientifique de la Haute école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz (Markus Zürcher, depuis octobre 2020).

ure and Taxo
al of Political
omy 127, 1,

ters of
un into a
xperts
tic word
in:
mic Bulletin &
5, 2019, 1738-

1. Sociétés membres

L'Académie compte 62 sociétés membres. Pour l'exercice sous revue, ces dernières ont reçu des subsides à hauteur de 2,5 millions de francs, ce qui correspond à environ 15,2 % des charges d'exploitation prévues au budget de l'ASSH. Comme les subsides aux sociétés membres sont toujours accordés l'année qui précède, la pandémie n'a pas affecté les chiffres prévus pour 2020. Au final, de nombreux colloques et autres activités ont dû être annulés, reportés ou organisés sous forme numérique. Afin que les sociétés membres puissent réaliser des formats numériques, une règle spéciale relative à la prise en charge des coûts de l'infrastructure numérique a été introduite pour 2020. En effet, ces derniers ne peuvent généralement pas être subventionnés par l'ASSH.

L'ASSH alloue ses subsides en se basant sur des requêtes annuelles soumises par ses sociétés membres. Les collaborateurs et collaboratrices responsables au sein du Secrétariat général examinent les requêtes dans le détail. Le règlement concernant l'attribution de subventions de l'ASSH et un ordre de priorité, qui a été déterminé avec les sociétés, servent de base pour répartir les fonds. Comme les années précédentes, l'Académie n'a pas été en mesure, avec les moyens prévus au budget, d'accorder l'intégralité des montants demandés. Avec 12,6 %, le taux de coupe a été légèrement supérieur à celui de l'année précédente : en 2019, 2,779 millions de francs ont été demandés et 2,522 millions ont été accordés, ce qui correspond à un taux de coupe de 9,7 %.

Les sections ont adopté les nouveaux plans de répartition 2021 lors de l'Assemblée annuelle à l'attention du Comité de l'ASSH, qui les a approuvés lors de sa réunion de septembre. Ces plans 2021 sont entrés en vigueur après l'adoption du budget par le Parlement.

Les subsides destinés aux revues et séries représentent 53,3 % des subventions de l'Académie aux sociétés membres. Nombre d'entre elles considèrent en effet la publication de périodiques scientifiques comme leur mission principale. Pour cette raison, l'Académie évalue depuis plusieurs années tous les périodiques selon des critères formels et financiers. Ce contrôle qualité comprend trois parties : l'examen des critères formels, l'utilisation conforme au règlement des fonds accordés et l'état d'avancement de la mise en œuvre des formes de diffusion numérique et de l'Open Access. Ce contrôle annuel a pour but de maintenir et de promouvoir la qualité des publications subventionnées par l'Académie et d'élargir leur diffusion. Une attention particulière est portée aux formes de publication numériques, un projet qui se poursuit depuis plusieurs années (voir chap. I.2).

Outre les périodiques, l'Académie a accordé des subventions pour 107 colloques au cours de l'exercice. Le montant qui leur a été alloué représente 32,2 % du total des subsides destinés aux sociétés membres. En subventionnant 58 projets dans la catégorie Informations disciplinaires (14,4 % des subventions), l'Académie a encouragé la mise en réseau des chercheurs et chercheuses en Suisse, notamment par des bulletins, des newsletters, quatre portails disciplinaires et des projets relatifs à l'évaluation de la qualité et des performances.

	Subsides 2020		Coupes 2020		2019 accordés
	demandés	accordés	CHF	%	
Publications	1 402 133	1 230 940	171 193	12,2	1 236 745
Colloques	904 917	743 900	161 017	17,8	735 860
Informations disciplinaires	362 279	333 045	29 234	8,1	324 245
Entreprises à long terme des sociétés membres	197 500	197 000	500	0,3	225 500
Total	2 866 829	2 504 885	361 944	12,6	2 522 350

Tableau 1
Subsides directs
aux sociétés
membres

L'Académie s'était fixé comme objectif à long terme de promouvoir la collaboration entre les sociétés membres. 10,9 % des fonds attribués ont été alloués à de telles demandes de coopération. Au cours de l'exercice sous revue, près des deux tiers des sociétés membres ont coopéré d'une manière ou d'une autre avec une autre société.

L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire: les sociétés contribuent au financement par des apports propres et des fonds de tiers; au total, cela représente au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH. Les comptes des sociétés membres de l'année dernière montrent que les subventions de l'Académie couvrent environ 30 % des charges totales des sociétés. Nous pouvons donc à juste titre parler d'un financement de départ extrêmement fructueux, grâce auquel il est possible de mobiliser des millions supplémentaires en faveur des sciences humaines et sociales.

Le travail de milice volontaire et non rémunéré de nombreux membres des sociétés n'est pas comptabilisé. Sans leur engagement, l'Académie et ses membres ne seraient pas en mesure de maintenir leur offre d'activités scientifiques.

2. Requêtes individuelles

Les requêtes individuelles consistent essentiellement en demandes de subsides pour les frais de voyage qui permettent à des chercheurs et chercheuses de la relève de participer activement à des colloques à l'étranger. Dans certains cas individuels justifiés, l'ASSH accorde des subsides à des demandes extraordinaires pour des colloques et des publications ainsi que pour des projets de numérisation et d'Open Access. Les subventions de l'Académie sont des contributions subsidiaires, qui sont généralement destinées à déclencher des fonds supplémentaires de la part d'autres organismes de financement ou des sociétés membres. Les tableaux 1a à 1c fournissent des informations sur les différentes requêtes individuelles reçues et traitées au cours des dernières années.

En 2020, la somme des subventions demandées toutes catégories confondues, avec 364 127 francs, est en forte baisse (-39 %) par rapport à l'année précédente (596 674 francs) en raison de la pandémie. Le total des subventions allouées aux requérant-e-s a également diminué de 277 170 francs, soit de 51,3 % par rapport à 2019. Le taux de coupe des subventions accordées par rapport aux contributions demandées semble avoir fortement augmenté, passant de 9,5 % en 2019 à 27,8 % en 2020. Cela est lié aux nombreuses demandes de financement de voyages qui ont été approuvées avant le début de la pandémie, mais qui n'ont pu être réalisées en raison des restrictions de voyage et ont donc dû être retirées ou annulées.

La répartition des subsides entre les différentes catégories peut difficilement être comparée à celle de 2019: le nombre de demandes de voyage déposées a chuté à 65 contre 266 l'année précédente; sur ces 65 requêtes, seuls trois voyages ont pu être réalisés. Le montant des subsides alloués aux colloques a diminué de moitié par rapport à 2019 (baisse de 51,4 %). Les subventions pour les catégories Périodiques et Publications ont connu le même sort (respectivement -23,8 % et -36,5 % par rapport à l'année précédente). Seule la catégorie Divers, qui comprend principalement les contributions pour l'introduction de l'Open Access chez les revues et pour d'autres projets de numérisation, a pu à peu près maintenir le niveau de l'exercice précédent (-4,1 %). En 2020, la pandémie a indéniablement eu un effet négatif sur tous les domaines d'encouragement de l'ASSH.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Requêtes reçues	94	301	315	336	366	337	561
Requêtes traitées	95	304	319	344	365	341	556
Requêtes accordées	29	270	279	305	308	267	457
Requêtes en cours d'examen	0	0	2	1	13	5	13
Requêtes sans suite	66	34	40	38	57	75	99
Requêtes sans suite en %	70,2	11,3	12,7	11,0	15,6	22,0	17,6

Tableau 1a
Évolution des
requêtes in-
dividuelles de
2014 à 2020

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Périodiques	5	5	38 140	31 155	6 985	18,3
Publications	3	3	26 569	26 555	14	0,1
Colloques	9	8	63 730	55 450	8 280	13,0
Subsides pour frais de voyage	65	3	50 000	2 000	48 000	96,0
Divers	13	10	185 688	147 640	38 048	20,5
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8

Tableau 1b
Subsides deman-
dés et accordés
par secteur en
2020

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7
Total 2014	556	457	781 118	438 597	342 521	43,9

Tableau 1c
Subsides pour
requêtes
individuelles
de 2014 à 2020

3. Entreprises de l'Académie

Durant l'exercice sous revue, l'Académie a alloué un total de 10,62 millions de francs pour ses sept entreprises (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Vocabulaires nationaux, Documents diplomatiques suisses, Dictionnaire historique de la Suisse, Année Politique Suisse, infoclio.ch et Data and Service Center for the Humanities). La légère augmentation des subside par rapport à l'année précédente (10,41 millions de francs) est due aux compensations pour les coupes des années 2018 et 2019 décidées par les Chambres fédérales. À notre grande satisfaction, différentes entreprises ont à nouveau réussi à obtenir des fonds de tiers considérables.

4. Publications soutenues par l'ASSH

Les pages suivantes énumèrent toutes les publications des sociétés membres, des entreprises, des commissions et des curatoriums, ainsi que des particuliers, qui sont parues au cours de l'exercice avec le soutien de l'ASSH. Les revues et séries des sociétés membres en constituent la majeure partie. L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et par la recherche de fonds de tiers. Au total, ces apports représentent au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH (règle des 50 %).

Publications des sociétés membres

Section 1

Archéologie Suisse

- as., 4 numéros, auto-éd., Bâle, 2020.
- Annuaire d'Archéologie Suisse, vol. 103, auto-éd., 2020.

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

- Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 290, 292, Peeters, Louvain, 2020.
- Orbis Biblicus et Orientalis – Series Archaeologica, vol. 39, 41, Peeters, Louvain, 2020.

Société suisse d'histoire

- arbedo, 3 numéros, 2020.
- traverse, 3 numéros, Chronos, Zurich, 2020.
- Itinera, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2020.
- Revue suisse d'histoire, 3 numéros, Schwabe, Bâle, 2020.
- Didactica Historica, 1 vol., Éd. Alphil, Neuchâtel, 2020.
- Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2020.
- SERIE ARES Histoire militaire / Militärgeschichte, 1 vol. (2018), Hier und Jetzt, Baden, 2020.
- Geschichte und Informatik / Histoire et Informatique, 2 vol. (2019), Chronos, Zurich, 2020.
- Annuaire suisse d'histoire économique et sociale, vol. 34, Chronos, Zurich, 2020.
- Annuaire Généalogie Suisse, vol. 47, auto-éd., 2020.
- Newsletter Généalogie Suisse, 3 numéros, Weibeldruck, Windisch, 2020.

Société suisse d'héraldique

- Archives héraldiques suisses, 1 numéro, Franz Kälin, Einsiedeln, 2020.

Société suisse de numismatique

- Gazette Numismatique Suisse, 2 numéros, rubmedia, Berne, 2020.

Association Suisse Châteaux forts

- Moyen Age, 4 numéros, Sparndruck, Magden, 2020.
- Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 1 vol., auto-éd., 2020.

Association suisse des amis de l'art antique

- Antike Kunst, 1 vol., auto-éd., Bâle, 2020.

Section 2

Société d'histoire de l'art en Suisse

- Art + Architecture en Suisse, 4 numéros, Hofmann, Emmendingen, 2020.

Société suisse du théâtre

- itw: im dialog – Forschungen zum Gegenwartstheater, 1 vol., Alexander, Berlin, 2020.

Société suisse de musicologie

- Annales Suisses de Musicologie, vol. 37 (2017), Peter Lang, Berne, 2020.

Association des musées suisses /

Conseil international des musées ICOM Suisse

- La revue suisse des musées, 2 numéros, auto-éd., 2020.
- Normes et standards – Recommandations de l'AMS, 1 numéro, auto-éd., 2020.

Centre national d'information sur le patrimoine culturel

- NIKE-Bulletin, 4 numéros, W. Gassmann, Bienne, 2020.

Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin

- Scholion-Bulletin, 1 numéro (2019), Colmena, Bâle, 2020.

Section 3

Société académique des germanistes suisses

- Schweizer Texte – Neue Folge, vol. 54, 56, Chronos, Zurich, 2020.
- Germanistik in der Schweiz, 1 numéro (2019), Schwabe, Bâle, 2020.

Collegium Romanicum

- Vox Romanica, 1 vol. (2019), Narr Francke Attempto, Tübingen, 2020.

Société suisse de linguistique

- Bulletin VALS-ASLA, 2 numéros, auto-éd., Neuchâtel, 2020.
- Cahier Ferdinand de Saussure, 1 vol. (2018), Librairie Droz, Genève, 2020.

Società Retorumantscha

- Annalas da la Societad Retorumantscha, 1 vol., Druckerei Landquart, 2020.

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

- figurationen, 1 numéro (2019), Böhlau, Köln, 2020.

Association suisse de littérature générale et comparée

- Colloquium Helveticum, 1 vol., Aisthesis, Bielefeld, 2020.

Swiss Association of University Teachers of English

- SPELL, 1 vol. (2019), Narr Francke Attempto, Tübingen, 2020.

Société suisse d'études scandinaves

- Beiträge zur nordischen Philologie, 2 vol., Narr Francke Attempto, Tübingen, 2020.
- Bulletin, 2 numéros, auto-éd., 2020.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

- Ispanica Elvetica, 1 vol. (2019), auto-éd., 2020.
- Boletín Hispánico Helvético, 2 vol. (2019), auto-éd., 2020.

Section 4

Société suisse des traditions populaires

- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 numéros, Chronos, Zurich, 2020.

Société suisse d'ethnologie

- Anthropological Theory, 2 numéros (2019), 4 numéros, SAGE, 2020.
- Tsantsa, 1 numéro, Seismo, Zurich, 2020.

Société Suisse-Asie

- Études Asiatiques, 2 numéros (2019), Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2020.
- Mondes de l'Extrême Orient, 1 vol., Walter de Gruyter, 2020.

Société suisse des américanistes

- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2020.

Société suisse d'études africaines

- Newsletter, 2 numéros, auto-éd., 2020.

Société suisse pour la science des religions

- ASDIWAL, 1 vol. (2019), auto-éd., Genève, 2020.

Société suisse de philosophie

- Revue de Théologie et de Philosophie, 4 numéros, auto-éd., 2020.
- Studia Philosophica, 1 numéro, Schwabe, Bâle, 2020.

Section 5**Société suisse de gestion d'entreprise**

- Die Unternehmung. Swiss Journal of Business Research and Practice, 4 numéros, Nomos, Baden-Baden, 2020.

Société suisse de législation

- LeGes– Législation & Évaluation, 3 numéros, 2020.

Société suisse des juristes

- Revue de droit suisse, 6 numéros, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2020.

Société suisse de droit international

- Revue Suisse de droit international et européen, 4 numéros, Schulthess, Zurich, 2020.

Section 6**Société suisse pour la recherche en éducation**

- Revue suisse des sciences de l'éducation, 1 numéro (2019), 3 numéros, 2020.
- Collection Exploration, 4 vol., Peter Lang, Berne, 2020.

Société suisse de psychologie

- Swiss Journal of Psychology, 2 numéros, Hogrefe, Berne, 2020.

Association suisse de science politique

- Revue Suisse de Science Politique, 3 numéros, John Wiley & Sons, Oxford, 2020.

Société suisse de sociologie

- Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 3 numéros, Seismo Press, Zurich, 2020.
- Bulletin, 1 numéro (2019), 1 numéro, 2020.

Société suisse des sciences de la communication et des médias

- Studies in Communication Sciences, 1 numéro (2019), 2 numéros, Università della Svizzera italiana, Lugano, 2020.

Société suisse de travail social

- Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit, 2 numéros (2019), Seismo, Zurich, 2020.

Section 7**Association suisse des enseignant-e-s d'université**

- Bulletin, 4 numéros, auto-éd., Berne, 2020.

Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

- Gaia, 4 numéros, oekom, München, 2020.

swisspeace – Fondation suisse pour la paix

- Working Paper, 8 numéros (2019), auto-éd., 2020.

Société suisse d'éthique biomédicale

- Bioethica Forum, 2 numéros (2019), 3 numéros, Schwabe, Bâle, 2020.

swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

- swissfuture, 4 numéros, auto-éd., 2020.

Publications des entreprises, commissions et curatoriums

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2020.

Vocabulaires nationaux

- Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, cahier 227, vol. XVII (colonnes 641-768), Schwabe, Bâle, 2020.
- Glossaire des patois de la suisse romande, Fasc. 130, Tome X, Librairie Droz, Genève, 2020.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 97, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2020.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 98, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2020.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, 192. Fascichel, 14. Volum, 2020.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, Medi I – Mindramainta 2014-2020, 14. Volum, 2020.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, 193./194. Fascichel, 15. Volum, 2020.

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

- xviii.ch. Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle, vol. 11, Lavater en réseau. Répertoire des lettres et humanités numérique, Schwabe, Bâle, 2020.

Commission Corpus Vasorum Antiquorum

- Jaeggi, Othmar : Corpus Vasorum Antiquorum, Schweiz, Fasc. 11, Bâle, Fasc. 6, Schwabe, Bâle, 2020 (2021).

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften Karl Leonhard Reinholds »

- Bondeli, Martin et Silvan Imhof (éd.) : Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie bey dem Anfange des 19. Jahrhunderts, vol. 7/1, 7/2, Schwabe, Bâle, 2020.
- Röhr, Sabine et Silvan Imhof (éd.) : Verhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkte des gemeinen und gesunden Verstandes, vol. 6/1, Schwabe, Bâle, 2020 (2021).

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

- Führer, Dörthe et Mikkel Mangold : Katalog der mittelalterlichen Handschriften des Stifts Beromünster, Schwabe, Bâle, 2020.

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

- Hartung, Gerald (éd.) : Grundriss der Geschichte der Philosophie / Die Philosophie des 19. Jahrhunderts, Deutschsprachiger Raum 1800-1830, vol. 1/1, Schwabe, Bâle, 2020.

Publications individuelles

- Ahrens, Rüdiger et al. (éd.) : King Lear / König Lear – Englisch-deutsche Studienausgabe, Stauffenburg, Tübingen, 2020.
- Université de Genève et Université de Zurich : Língua-lugar : Literatura, História, Estudos Culturais, 2020.

SAGW
ASSH

comm

lonner encourager

Conformément au nouveau droit comptable, l'ASSH publie depuis 2015 des comptes annuels consolidés qui prennent en considération les produits et charges des entreprises. Les chiffres présentés ici se rapportent exclusivement aux charges et produits de l'ASSH avant consolidation.

L'ASSH a clos l'exercice 2020 sur un excédent de 98 175 francs (budget 76 000 francs). Avec des charges d'exploitation budgétisées à hauteur de 16,423 millions de francs, l'écart par rapport au budget se monte à -2,9% (avant dissolution et affectation des mises en réserve). Par conséquent, comme les années précédentes, nous pouvons souligner le degré de conformité élevé entre le budget et les comptes annuels.

Les dépenses de l'Académie, subdivisées en huit catégories, figurent dans le *tableau 1*. Comme le montre l'aperçu, presque tous les postes ont respecté le budget ou y ont été inférieurs. La réduction des dépenses pour l'association faitière et pour les subsides aux requérant-e-s s'explique notamment par l'annulation ou le report d'activités.

Produits et charges 2020

Au total, quelque 406 073 francs ont été sortis du bilan et de nouvelles mises en réserve pour environ 924 445 francs ont été constituées. Concernant la dissolution de mises en réserve, il s'agit de crédits qui, conformément au règlement financier, échoient et doivent donc être dissous.

Les dépenses plus faibles que prévu résultent en grande partie d'économies ou de travaux planifiés qui n'ont pas été exécutés. En raison de la pandémie, différentes manifestations n'ont pas eu lieu et, dans le domaine des requêtes individuelles, nettement moins de voyages de recherche ont été financés que d'habitude.

Le *tableau 2* présente les subsides de l'Académie à ses entreprises. Les montants ne tiennent pas compte de la part parfois considérable de fonds de tiers que les entreprises collectent directement.

Le *tableau 3* structure les dépenses de l'Académie selon les principales fonctions et les compare aux chiffres de l'exercice précédent. Il en ressort clairement que le budget de l'Académie est un budget de transfert. Environ 80% des fonds sont transférés aux entreprises et aux domaines scientifiques prioritaires de l'Académie ainsi qu'aux sociétés membres, ou sont mis à disposition pour des activités scientifiques dans l'année à venir. Ce transfert s'effectue dans le cadre du mandat de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Les coûts pour le Secrétariat général (direction, collaboratrices scientifiques, administration et communication), pour les autres frais de fonctionnement et les autres organes représentent 12% des charges totales.

Tableau 1
Charges de
l'Académie
en 2020 par
rapport au
budget 2020

	Budget 2020		Compte de résultat 2020		Différence en %
	CHF	en %	CHF	en %	
Sociétés membres	2 504 885	15,3	2 504 885	14,8	+0,0
Commissions et curatoriums	170 680	1,0	164 046	1,0	-3,9
Entreprises de l'Académie	10 623 900	64,7	10 623 900	62,9	+0,0
Organisation faîtière et divers organes	717 000	4,4	513 877	3,0	-28,3
Secrétariat général	1 942 000	11,8	1 961 405	11,6	+1,0
Subsides aux requérant·e·s	450 000	2,7	171 572	1,0	-61,9
Total charges d'exploitation	16 408 465	99,9	15 939 685	94,4	-2,9
Charges financières	15 000	0,1	18 458	0,1	+23,1
Attribution aux mises en réserve	0	0,0	924 445	5,5	
Total charges financières et extraordinaires	15 000		942 903		
Dépenses totales	16 423 465	100,0	16 882 588	100,0	+2,8
Bénéfice/perte	-25 450		98 175		
Total	16 398 015		16 980 763		

Tableau 2
Subsides de
l'Académie
à ses entre-
prises en 2020
(par rapport
à l'exercice
précédent)

Entreprises	2020	2019	Changements par rapport à l'année précédente en %
	CHF	CHF	
Documents diplomatiques suisses	864 700	822 300	+5,2
Dictionnaire historique de la Suisse	2 149 400	2 066 400	+4,0
infoclio.ch	460 000	437 000	+5,3
ITMS	540 000	526 300	+2,6
Total I	4 014 100	3 852 000	+4,2
Vocabulaires nationaux	5 490 200	5 456 800	+0,6
Année Politique Suisse	613 000	600 800	+2,0
DaSCH	506 600	500 000	+1,3
Total II	6 609 800	6 557 600	+0,8
Total entreprises	10 623 900	10 409 600	+2,1

1 Charges et produits 2020

Compte de résultat 2020		en %		Compte de résultat 2019		en %	
Charges pour prestations scientifiques							
Liées à des projets							
Publications	1 230 940		7,2	1 236 745		7,3	
Manifestations	800 985		4,7	778 769		4,6	
Infrastr. de recherche à long terme	197 000		1,2	225 500		1,3	
Encouragement de la relève	29 898		0,2	203 413		1,2	
Coordination	164 046		1,0	172 363		1,0	
Autres travaux scientifiques	333 045		2,0	324 245		1,9	
Entreprises	10 623 900		62,6	10 409 600		61,8	
Thèmes prioritaires de recherche	136 073	13 515 888	0,8	166 911	13 517 546	1,0	80,2
Requêtes et projets individuels		140 985			172 700		1,0
Collaboration internationale							
Sociétés membres	689		0,0	11 859		0,1	
Cotisations aux organisations intern.	21 222		0,1	20 138		0,1	
Cotisations à UAI/ESF/ISSC	17 879	39 789	0,1	17 845	49 842	0,1	0,3
Activités de politique scientifique							
Académie		78 914			40 565		0,2
Relations publiques							
Académie		125 970			150 445		0,9
Secrétariat général et autres organes							
Assemblée annuelle	12 627		0,1	23 363		0,1	
Rapport annuel	22 086		0,1	20 387		0,1	
Organes	20 668		0,1	27 426		0,2	
Affiliations nationales	2 000		0,0	2 000		0,0	
Charges de personnel au Secrétariat général	1 693 154		10,0	1 674 869		9,9	
Autres dépenses du Secrétariat	287 604	2 038 139	1,7	237 048	1 985 094	1,4	11,8
Total charges d'exploitation		15 939 685			15 916 191		
Divers							
Charges financières	18 458		0,1	31 621		0,2	
Constitution de mises en réserve	924 445		5,4	844 917		5,0	
Excédent de couverture	98 175	1 041 078	0,6	59 822	936 360	0,4	5,6
Total		16 980 763			16 852 552		100,0

Tableau 3 : Structuration des charges de l'ASSH selon les fonctions en 2020 par rapport à 2019 (en francs et en pour-cent)

2 Bilan au 31.12.2020/consolidé – par rapport à l'année précédente

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
Actifs		
Actifs courants		
Liquidités	8 582 299.50	8 430 705.02
Créances envers les Académies	51 213.32	42 687.57
Prêts à court terme	0.00	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	20 550.80	30 363.80
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	143 945.70	252 000.40
Total actifs courants	8 798 010.32	8 755 757.79
Actifs immobilisés		
Immobilisations financières (titres et compte de placement)	2 865 768.22	2 829 460.20
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	2 865 775.22	2 829 467.20
Total actifs	11 663 785.54	11 585 224.99
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 064 515.15	2 956 209.75
Engagements auprès de tiers	0.00	68 000.00
Approbations de crédits à court terme	1 253 617.42	1 096 602.66
Autres engagements à court terme	20 938.05	68 403.65
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	392 111.46	500 085.44
Total capitaux étrangers à court terme	4 731 182.08	4 689 301.50
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédits à moyen terme	1 858 771.09	2 192 915.79
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 858 771.09	2 192 915.79
Capitaux étrangers à long terme		
Institutions & projets spéciaux	873 035.09	891 178.64
Nouveaux projets	267 942.50	240 320.65
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	517 360.25	387 840.25
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	875 532.41	712 428.85
Réserve pour fluctuation de valeurs	184 700.00	176 300.00
Total capitaux étrangers à long terme	2 718 570.25	2 408 068.39
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	1 040 044.21	1 047 908.06
Fonds SIDOS	265 401.88	267 408.96
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 312 447.34	1 322 318.27
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 620 970.76	10 612 603.95
Capitaux propres		
Réserve générale d'exploitation	743 850.95	684 028.95
Fonds de tiers pour projets des entreprises	99 807.43	127 788.69
Total capitaux propres	843 658.38	811 817.64
Bénéfice ou perte résultant du bilan		
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	98 175.00	59 822.00
Total passifs	11 663 785.54	11 585 224.99

2 Bilan au 31.12.2020/consolidation

Actifs	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH	Entreprises*
Actifs courants	*Entreprises de l'ASSH : ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/histHub/manuscrits/Vocabulaires nationaux		
Liquidités	8 582 299.50	5 350 384.20	3 231 915.30
Créances envers les entreprises	0.00	388 705.63	-388 705.63
Créances envers les Académies	51 213.32	51 213.32	0.00
Prêts à court terme	0.00	0.00	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	20 550.80	20 550.80	0.00
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	143 945.70	95 817.65	48 128.05
Total actifs courants	8 798 010.32	5 906 672.60	2 891 337.72
Actifs immobilisés			
Immobilisations financières	2 865 768.22	2 208 516.22	57 252.00
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	2 865 775.22	2 808 518.22	57 257.00
Total actifs	11 663 785.54	8 715 190.82	2 948 594.72
Passifs			
Capitaux étrangers à court terme			
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 064 515.15	3 064 515.15	0.00
Engagements auprès de tiers	0.00	0.00	0.00
Comptes courants ASSH pour entreprises	0.00	0.00	0.00
Approbations de crédits à court terme	1 253 617.42	900 241.87	353 375.55
Autres engagements à court terme	20 938.05	19 777.80	1 160.25
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	392 111.46	99 437.37	292 674.09
Capitaux étrangers à moyen terme	4 731 182.08	4 083 972.19	647 209.89
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédits à moyen terme	1 858 771.09	539 727.35	1 319 043.74
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 858 771.09	539 727.35	1 319 043.74
Capitaux étrangers à long terme			
Institutions & projets spéciaux	873 035.09	873 035.09	0.00
Nouveaux projets	267 942.50	267 942.50	0.00
Mises en réserve			
Mises en réserve pour le Secrétariat général	517 360.25	517 360.25	0.00
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	875 532.41	0.00	875 532.41
Réserve de fluctuation de valeurs	184 700.00	184 700.00	0.00
Total capitaux étrangers à long terme	2 718 570.25	1 843 037.84	875 532.41
Capitaux des fonds			
Fonds Wassmer	1 040 044.21	1 040 044.21	0.00
Fonds SIDOS	265 401.88	265 401.88	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 312 447.34	1 305 446.09	7 001.25
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	10 620 970.76	7 772 183.47	2 848 787.29
Capitaux propres			
Réserve générale d'exploitation	743 850.95	743 850.95	0.00
Fonds de tiers pour projets des entreprises	99 807.43	0.00	99 807.43
Total capitaux propres	843 658.38	743 850.95	99 807.43
Bénéfice ou perte résultant du bilan			
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	98 175.00	98 175.00	0.00
Total passifs	11 663 785.54	8 715 190.82	2 948 594.72

3 Compte de résultat 2020/consolidé – par rapport à l'année précédente

	2020	2019
Produits		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération	16 427 900.00	16 093 000.00
Contributions d'autres organisations	775 261.40	1 401 039.60
Produits de ventes et de prestations	109 066.35	99 687.60
Total produits	17 312 227.75	17 593 727.20
Charges		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 243 486.40	-1 262 256.06
Manifestations scientifiques	-806 114.45	-806 271.90
Collaboration internationale	-40 807.15	-51 080.85
Infrastructures de recherche à long terme	-530 045.00	-549 745.00
Encouragement de la relève	-29 898.25	-203 412.57
Vocabulaires nationaux	-5 333 178.10	-5 176 890.00
Coordination des activités scientifiques	-242 960.10	-212 928.05
Année Politique Suisse et DaSCH	-1 119 600.00	-1 100 800.00
Thèmes prioritaires de recherche	-136 073.21	-166 911.25
Autres prestations scientifiques	-308 074.57	-609 848.70
Total prestations scientifiques	-9 790 237.23	-10 140 144.38
Charges de personnel	-5 632 124.50	-5 985 283.15
Total charges de personnel	-5 632 124.50	-5 985 283.15
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-388 993.35	-370 897.65
Technologies de l'information et de la communication	-294 357.40	-302 741.09
Meubles et autres charges d'équipement	-187 859.60	-5 832.45
Frais d'exploitation	-55 777.85	-80 707.89
Comité, Assemblée annuelle, révision	-84 491.30	-105 553.85
Communication et relations publiques	-139 834.94	-195 406.36
Frais de consultation	-47 294.15	-13 833.35
Total autres charges d'exploitation	-1 198 608.59	-1 074 972.64
Total charges activités d'exploitation	-16 620 970.32	-17 200 400.17
Résultats financiers		
Charges financières	-19 330.05	-34 342.67
Produits financiers	12 332.37	248 205.99
Total résultats financiers	-6 997.68	213 863.32
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 389 333.66	-1 390 725.45
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	803 248.91	843 357.10
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-586 084.75	-547 368.35
Résultat annuel	98 175.00	59 822.00
Total charges et produits	0.00	0.00

3 Compte de résultat 2020/consolidation

	ASSH y c. entreprises	ASSH (contributions de base)	Entreprises*
Produits			
Produits de livraisons et de services	*Entreprises de l'ASSH : ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/histHub/manuscripts/Vocabulaires nationaux		
Contributions de la Confédération	16 427 900.00	6 804 000.00	9 623 900.00
Contributions d'autres organisations	775 261.40	18 500.00	756 761.40
Produits de ventes et de prestations	109 066.35	107 288.15	1 778.20
Contributions de l'ASSH en faveur de l'ITMS et infoclio.ch (à partir de la contribution de base)	0.00	-1 000 000.00	1 000 000.00
Total produits	17 312 227.75	5 929 788.15	11 382 439.60
Charges			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 243 486.40	-1 230 940.00	-12 546.40
Manifestations scientifiques	-806 114.45	-800 985.45	-5 129.00
Collaboration internationale	-40 807.15	-39 789.40	-1 017.75
Infrastructures de recherche à long terme	-530 045.00	-530 045.00	0.00
Encouragement de la relève	-29 898.25	-29 898.25	0.00
Vocabulaires nationaux	-5 333 178.10	0.00	-5 333 178.10
Coordination des activités scientifiques	-242 960.10	-242 960.10	0.00
Année Politique Suisse et DaSCH	-1 119 600.00	0.00	-1 119 600.00
Thèmes prioritaires de recherche	-136 073.21	-136 073.21	0.00
Autres prestations scientifiques	-308 074.57	-140 984.67	-167 089.90
Total prestations scientifiques	-9 790 237.23	-3 151 676.08	-6 638 561.15
Charges de personnel	-5 632 124.50	-1 693 154.29	-3 938 970.21
Total charges de personnel	-5 632 124.50	-1 693 154.29	-3 938 970.21
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-388 993.35	-119 177.60	-269 815.75
Technologies de l'information et de la communication	-294 357.40	-79 979.50	-214 377.90
Meubles et autres charges d'équipement	-187 859.60	-2 808.20	-185 051.40
Frais d'exploitation	-55 777.85	-31 207.32	-24 570.53
Comité, Assemblée annuelle, révision	-84 491.30	-76 734.30	-7 757.00
Communication et relations publiques	-139 834.94	-125 970.14	-13 864.80
Frais de consultation	-47 294.15	-35 077.85	-12 216.30
Total autres charges d'exploitation	-1 198 608.59	-470 954.91	-727 653.68
Total charges activités d'exploitation	-16 620 970.32	-5 315 785.28	-11 305 185.04
Résultats financiers			
Charges financières	-19 330.05	-18 458.29	-871.76
Produits financiers	12 332.37	12 332.37	0.00
Total résultats financiers	6 997.68	-6 125.92	-871.76
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 389 333.66	-924 444.70	-464 888.96
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	803 248.91	414 742.75	388 506.16
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-586 084.75	-509 701.95	-76 382.80
Résultat annuel	98 175.00	98 175.00	0.00
Total charges et produits	0.00	0.00	0.00

4 Compte de flux d'espèces 2020

Montants en CHF	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)	98 175.00	59 822.00
Variation des capitaux des fonds	-9 870.93	49 862.80
Variation des réserves d'exploitation	-27 981.26	0.00
Variation des mises en réserve	301 023.56	-215 772.04
Variation des créances sur livraisons et prestations	-8 525.75	-4 819.50
Variation des emprunts à l'actif	00	5 000.00
Variation des autres créances à court terme	9 813.00	11 479.45
Variation des actifs transitoires	108 054.70	-139 306.10
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	108 305.40	277 397.60
Variation des autres engagements à court terme	41 549.16	-28 961.74
Variation des autres engagements à moyen terme	-334 144.70	-87 824.81
Variation des engagements à long terme	9 478.30	118 627.95
Variation des passifs transitoires	-107 973.98	149 759.15
Flux d'espèces découlant de l'activité d'exploitation	187 902.50	195 264.76
Investissements en immobilisations corporelles	0.00	0.00
Investissements en immobilisations financières	-57 252.00	0.00
Désinvestissements en immobilisations financières	20 943.98	1 361 604.80
Investissements en immobilisations incorporelles	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité d'investissement	-36 308.02	1 361 604.80
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation des liquidités	151 594.48	1 556 869.56
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	8 430 705.02	6 873 835.46
Liquidités au 31 décembre	8 582 299.50	8 430 705.02
Variation des liquidités	151 594.48	1 556 869.56

5 Annexe

Annexe au 31.12.2020 — Bilan consolidé ASSH et institutions**Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation**

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
- Documents diplomatiques suisses (Dodis)
- infoclio.ch
- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
- Consortium Historicum / Projet « histHub »
- Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**Actifs immobilisés**

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ». Désormais, les placements de titres ne figurent plus sous les actifs courants, mais sous les actifs immobilisés. À des fins de comparaison, les chiffres de l'exercice précédent ont été adaptés.

Approbations de crédits

Les projets approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation et ont en général une durée maximale de trois ans. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des 24 mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de 24 mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2020	2019
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	1 047 908.06	1 008 182.56
Résultat financier	-7 863.85	39752.50
Solde au 31 décembre	<u>1 040 044.21</u>	<u>1 047 908.06</u>

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

5 Annexe

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale des pensions.

Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2020	2019
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	267 408.96	257 271.66
Résultat financier	-2 070.08	10 137.30
Solde au 31 décembre	<u>265 401.88</u>	<u>267 408.96</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2020	2019
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001.25	7 001.25
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période Attributions mises en réserve ASSH	2020 CHF	2019 CHF
Académies suisses, cotisation Horizonte	15 000.00	15 000.00
Contribution à CLARIN	15 000.00	
Corpus Vitrearum : Les vitraux du canton de Thurgovie et leur contexte historico-culturel (2 ^e étape)	51 000.00	
Corpus Vitrearum : Les vitraux suisses du Victoria & Albert Museum Londres	20 000.00	
Dictionnaire sumérien numérique (suite du projet)	45 000.00	
Projets de numérisation	100 000.00	100 000.00
Inventaire et catalogage d'éléments du legs de Karl Jaspers	18 000.00	
Future Earth/Proclim contribution spéciale	15 000.00	15 000.00
Intégration d'un volume des MAH dans MAH-online (SHAS)	43 200.00	
Intégration du Dictionnaire sumérien numérique dans le DaSCH	30 000.00	
Réédition du Manuel de la politique suisse	18 765.00	
Open Access / projets de rétronumérisation	60 000.00	60 000.00
Journées Open Access 2021 Berne	15 000.00	
Contribution Thesaurus Linguae Latinae et Dictionnaire du latin médiéval	94 000.00	94 000.00
Académies suisses, Nuit des Musées		7 500.00
Contribution Public Health Conference 2020		5 000.00
Contribution à la revue OA European Journal of Health communication		20 000.00
Projets numériques Vitrocentre / Corpus Vitrearum		60 000.00
Charges d'exploitation Metagrid	60 000.00	60 000.00
Contribution spéciale 2020 pour le déménagement du DHS	45 000.00	50 000.00
Mises en réserve garanties de déficit pour les entreprises à long terme	110 000.00	
Rapport social		20 000.00
Dodis goes XML		30 000.00
Colloque Ageing Society	25 000.00	30 000.00
Nouveau système électronique pour soumission des requêtes (MySAGW)	100 000.00	82 000.00
Mise en réserve pour obligations financières générales	10 000.00	10 000.00
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds	4 479.70	
Publication anniversaire ASSH	30 000.00	
ENRESSH-Day		5 500.00
Réserve pour droits aux vacances des collaborateurs		15 000.00
Couverture du déficit annuel infoclio.ch		18 147.40
./. Déduction faite de la compensation interne (consolidation infoclio.ch)		-18 147.40
Fonds Sustainable Development Goals		50 000.00
Nouveau logiciel pour les finances et les RH		15 000.00
Mise en réserve pour plans de répartition suite aux coupes des subsides		57 500.00
Mise en réserve pour jubilés de service		18 870.00
Traduction de l'étude « La pression de la tertiarisation »		6 400.00
Total attribution mises en réserve ASSH	924 444.70	826 770.00
Attributions mises en réserve (entreprises)		
Attribution mise en réserve pour ITMS	63 325.55	42 740.45
Attribution mise en réserve pour Dodis		47 164.46
Attribution mise en réserve pour infoclio.ch	73 848.91	
Attribution mise en réserve pour histHub		57 437.05
Attribution mise en réserve pour Vocabulaires nationaux	327 714.50	416 613.49
Total attributions mises en réserve (entreprises)	464 888.96	563 955.45
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	1 389 333.66	1 390 725.45

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Reprises sur mises en réserve ASSH		
Crédits restants des plans de répartition des années précédentes	296 233.10	281 417.75
Dissolution crédits à moyen terme (crédits restants requêtes individuelles)	2 880.15	5 019.65
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)	34 328.40	19 023.25
Dissolution Langues & Cultures	453.15	
Dodis goes XML	781.00	
Gebert Ruef, étude sciences humaines (sans fonds fédéraux)	30 000.00	
Réseau Générations Office fédéral des assurances sociales	38 000.00	
Langues & Cultures (depuis 2011)	1 286.00	
Étude « La Pression de la tertiarisation »	2 111.35	
Remboursements divers	8 669.60	1 394.26
Dissolution partielle réserve de fluctuation de valeur		65 200.00
./. Déduction faite de la part en faveur des Fonds Wassmer et SIDOS		-10 134.90
Dissolution mise en réserve congé maternité		20 000.00
Dissolution mise en réserve série « Les multiples facettes du patrimoine »		2 179.85
Dissolution partielle mise en réserve site Internet ASSH		15 028.20
Total reprises sur mises en réserve ASSH	414 742.75	399 128.06
Reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)		
Dissolution mise en réserve ITMS	56 306.20	14 716.80
Dissolution mise en réserve Dodis	2 618.41	
Dissolution mise en réserve DHS	77 904.40	270 346.95
Remboursements divers du DHS	40.20	
Dissolution mise en réserve Catalogage manuscrits médiévaux	19 761.25	16 927.10
Dissolution mise en réserve Vocabulaires nationaux	158 996.45	
Remboursements de projets des Vocabulaires nationaux	15 541.35	142 238.19
Dissolution mise en réserve histHub	57 337.90	
Total reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)	388 506.16	444 229.04
Total produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	803 248.91	843 357.10

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2020, l'association employait 77 personnes au total pour 46,6 équivalents plein temps. Fin 2019, ces chiffres étaient de 80 collaborateurs et collaboratrices pour 48,5 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans, et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2019).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 2 569 805 francs exigibles au 31 décembre 2020.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2020, les engagements envers la caisse de pension PUBLICA se montaient à 76 088.15 francs (2019 : 81 484.40 francs).

Honoraires de l'organe de révision

Durant l'exercice sous revue, 26 655.75 francs ont été dépensés pour la vérification des comptes annuels (y compris révision préliminaire et vérification du SCI). 454.50 francs ont été déboursés pour d'autres prestations de services.

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Évaluation des risques

Dans le cadre du SCI (système de contrôle interne), la direction est tenue de procéder périodiquement à des évaluations suffisantes des risques et de prendre les éventuelles mesures qui s'imposent pour réduire à un niveau non significatif le risque d'une présentation erronée des états financiers.

Rapport de gestion

Le financement des missions fondamentales de l'ASSH pour les années 2021 à 2024 est garanti en raison de la convention de prestations conclue entre les Académies suisses et le SEFRI. D'un point de vue juridique, ces subventions reposent sur l'article 4 de la Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), dans laquelle l'ASSH est citée nommément.

La convention de prestations repose désormais sur un budget global des Académies suisses, les cadres budgétaires pour leurs différentes missions fondamentales étant fixés dans l'Annexe. De même, les cadres budgétaires des entreprises à long terme y figurent nommément.

Par ailleurs, il existe des financements de projets à long terme (entre autres, par le Fonds national suisse, swissuniversities, le DFAE et des coopérations avec des administrations cantonales dans le domaine de la recherche).

En outre, nous vous renvoyons au rapport correspondant fourni au [chapitre II.3](#) du présent rapport annuel.

6 Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 34 421 88 10
 Fax +41 34 422 07 46
 www.bdo.ch

BDO AG
 Hodlerstrasse 5
 3001 Bern

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstandes

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 1. März 2021

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

i.V. Marco Vogel

7 Subsidies aux sociétés membres 2020

	CHF
Section 1 : sciences historiques et archéologiques	
Archéologie Suisse	100 000.00
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité	75 000.00
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien	57 100.00
Société suisse d'histoire	194 300.00
Société suisse d'héraldique	22 000.00
Société suisse de numismatique	22 800.00
Association suisse Châteaux forts	63 000.00
Société suisse de recherche en symbolique	4 800.00
Association suisse des amis de l'art antique	65 000.00
Section 2 : arts, musique et spectacles	
Société d'histoire de l'art en Suisse	120 000.00
Institut suisse pour l'étude de l'art	47 800.00
Société suisse du théâtre	30 000.00
Association des historiennes et historiens de l'art	24 900.00
Société suisse de musicologie	35 750.00
Association des musées suisses / Conseil international des Musées ICOM Suisse	54 500.00
Centre national d'information sur le patrimoine culturel	75 000.00
Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin	39 000.00
Section 3 : sciences du langage et littératures	
Société académique des germanistes suisses	33 500.00
Collegium Romanicum	49 800.00
Swiss Association of University Teachers of English	9 200.00
Société suisse de linguistique	65 500.00
Société suisse d'études scandinaves	13 900.00
Società Retorumantscha	10 000.00
Société académique suisse des études de l'Europe orientale	4 000.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	35 000.00
Association suisse de littérature générale et comparée	16 900.00
Association suisse des études nord-américaines	18 945.00
Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture	12 190.00
Institut suisse Jeunesse & Médias	12 300.00
Section 4 : cultures et anthropologie	
Société suisse des traditions populaires	26 500.00
Société Suisse-Asie	53 200.00
Société suisse d'ethnologie	106 000.00
Société suisse des américanistes	35 100.00
Société suisse d'études africaines	22 500.00
Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique	34 000.00
Société suisse pour la science des religions	13 600.00
Société suisse de philosophie	45 700.00
Société suisse de théologie	28 000.00
Société suisse d'études juives	1 000.00
Société suisse d'études genre	5 000.00

7 Subsidies aux sociétés membres 2020**Section 5 : sciences économiques et droit**

Société suisse d'économie et de statistique	37 000.00
Société suisse de statistique	21 000.00
Société suisse de gestion d'entreprise	15 000.00
Société suisse de législation	15 000.00
Société suisse des juristes	35 000.00
Société suisse de droit international	9 900.00

Section 6 : sciences sociales

Société suisse pour la recherche en éducation	71 000.00
Société suisse des sciences administratives	40 500.00
Société suisse de psychologie	10 000.00
Association suisse de science politique	65 100.00
Société suisse de sociologie	69 600.00
Société suisse des sciences de la communication et des médias	30 000.00
Association suisse de politique sociale	5 900.00
Société suisse d'économie et de sociologie rurale	13 600.00
Société suisse de travail social	20 000.00

Section 7 : science – technique – société

Association suisse des enseignant·es d'universités	21 000.00
Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie	9 500.00
swisspeace – Fondation suisse pour la paix	23 000.00
Société suisse d'éthique biomédicale	39 000.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	13 000.00
swissfuture – Société suisse pour des études prospectives	61 000.00

8 Cotisations aux organisations internationales

En 2020, l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes (pour un total de 39 100 francs):

Basis Wien (EAN)
 College Art Association (CAA)
 Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
 Comité international des sciences historiques (CISH)
 Commission internationale d'histoire et d'études du christianisme (CIHEC)
 Commission internationale de la numismatique (INC)
 Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts
 Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
 Europa Nostra
 European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)
 European Association for American Studies (EAAS)
 European Association for the Study of Religions (EASR)
 European Educational Research Association (EERA)
 European Rural History Organisation (EURHO)
 European Rural History Film Association (ERHFA)
 European Society for the Study of English (ESSE)
 Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
 Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz
 Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
 Hessische Vereinigung für Volkskunde
 Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit Wien
 International Association Artes Renascentes
 International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy
 International Association for the History of Religions (IAHR)
 International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
 International Commission of Military History (ICMH)
 International Council of Museums (ICOM)
 International Economic Association (IEA)
 International Economic History Association (IEHA)
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 International Foundation for Art Research (IFAR)
 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
 International Political Science Association (IPSA)
 International Social Science Council (ISSC)
 International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 International Society for Intellectual History (ISIH)
 International Union of Psychological Science (IUPSyS)
 Österreichischer Verein für Volkskunde
 Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD)
 Société internationale Leon Battista Alberti
 Society for Renaissance Studies (SRS)
 The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works (AIC)
 The Walpole Society
 Union académique internationale (UAI)
 Verband der Restauratoren (VDR)
 Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz

1. Comité et Bureau

Le 12 septembre à Berne, l'Assemblée des délégué·e·s a réélu Sibylle Hofer (trésorière, Université de Berne), Samantha Besson (ad personam, Collège de France, Université de Fribourg) et Sara Garau (ad personam, Università della Svizzera italiana) pour un nouveau mandat de trois ans au sein du Comité. Marc-Antoine Kaeser (Université de Neuchâtel) et Michael Stauffacher (EPF de Zurich) ont été réélus comme délégués du Comité de l'ASSH auprès des Académies suisses des sciences.

Au cours de l'année sous revue, le Bureau s'est réuni deux fois et le Comité, contrairement à son habitude, seulement trois fois (en présentiel et en ligne), la séance de mars ayant dû être annulée à court terme en raison de la pandémie; les points de l'ordre du jour ont alors fait l'objet d'une votation par correspondance. Les affaires prioritaires de l'année (en plus des affaires régulières) ont notamment été la révision partielle des statuts, l'évaluation de la planification pluriannuelle des éditions transférées du Fonds national suisse à l'ASSH, l'évaluation de l'association des Académies suisses par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'ébauche de la convention de prestations 2021-2024 avec le SEFRI ainsi que les préparatifs du 75^e anniversaire de l'Académie en 2021.

Membres du Comité

Prof. Jean-Jacques Aubert*
Président
jean-jacques.aubert@unine.ch

Prof. Cristina Urchueguía*
Vice-présidente
urchueguia@musik.unibe.ch

Prof. Sibylle Hofer*
Trésorière
sibylle.hofer@rhist.unibe.ch

Prof. Laura Bernardi
laura.bernardi@unil.ch

Prof. Samantha Besson
samantha.besson@unifr.ch

Prof. Susanne Bickel*
s.bickel@unibas.ch

Prof. Claudine Burton-Jeangros
claudine.jeangros@unige.ch

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Danielle Chaperon
danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Yasmina Foehr-Janssens
yasmina.foehr@unige.ch

Prof. Sara Garau
sara.garau@usi.ch

Prof. André Holenstein
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Prof. Marc-Antoine Kaeser
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Prof. Gerhard Lauer
gerhard.lauer@unibas.ch

Dr Daniel Marti
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Prof. Daniel Perrin
daniel.perrin@zhaw.ch

Prof. Michael Stauffacher
michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Bernhard Tschofen
tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Antoinette Weibel*
antoinette.weibel@unisg.ch

* Membre du Bureau

2. Sociétés membres / sections*

Les délégué·e·s de 36 sociétés membres ont participé à l'Assemblée des délégué·e·s le 12 septembre à Berne.

En approuvant l'affiliation du Groupe suisse de criminologie (GSC), ils ont accepté un 62^e membre dans leurs rangs. Les délégué·e·s ont ainsi poursuivi l'expansion progressive de l'ASSH (anciennement Société suisse des sciences humaines) en direction des sciences sociales, amorcée il y a environ trois décennies. Le GSC est actif au niveau national depuis 1974 et compte quelque 350 membres. L'association se consacre à la promotion de la criminologie en tant que matière complète et interdisciplinaire. Le GSC accorde en outre une importance particulière à l'échange régulier entre scientifiques, expert·e·s et praticien·ne·s.

La révision partielle des statuts, décidée en 2019, a été approuvée. En résumé, il y a eu quatre types d'ajustements : de nombreuses corrections formelles ont été apportées ; des dispositions obsolètes ont été adaptées aux conditions actuelles ou supprimées ; la terminologie a été standardisée et adaptée à l'usage actuel ; et, lorsque cela était approprié et possible, des paragraphes ont été réorganisés pour une meilleure compréhension.

Avant l'Assemblée des délégué·e·s, les sept sections, entre lesquelles sont réparties les sociétés membres, ont tenu leurs séances de section respectives, au cours desquelles elles ont abordé des sujets spécifiques et ont approuvé, à l'intention du Comité, les plans de répartition de 2021 fixant les crédits-cadres accordés aux sociétés membres (voir chap. III).

La Conférence des président·e·s et la manifestation publique habituelles ont été annulées en raison de la pandémie.

Section 1 : sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse

Année de fondation : 1907

Affiliation ASSH : 1946

Président : Dr Thomas Reitmaier

Secrétaire générale : Dr Ellen Thiermann Zangger

Secrétariat : Hanna Marti

Déléguée 2020 : Dr Ellen Thiermann Zangger

www.archaeologie-schweiz.ch

Société suisse d'histoire

Année de fondation : 1841

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Sacha Zala

Secrétaire général : Dr Flavio Eichmann

Délégué 2020 : Dr Flavio Eichmann

www.sgg-ssh.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1948

Présidente : Prof. Karin Schlapbach

Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann

Délégué·e·s 2020 : Prof. Karin Schlapbach,

Prof. Andreas Victor Walser

www.sagw.ch/svaw

Société suisse d'héraldique

Année de fondation : 1891

Affiliation ASSH : 1956

Président : Prof. Olivier Furrer

Secrétariat : Dr Sarah Keller

Délégué·e·s 2020 : –

www.schweiz-heraldik.ch

Société suisse de numismatique

Année de fondation : 1879

Affiliation ASSH : 1956

Président : Ueli Friedländer

Secrétariat : Nicole Schacher

Déléguée 2020 : Nicole Schacher

www.numisuisse.ch

Association suisse des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956
 Affiliation ASSH : 1963
 Présidente : Prof. Elena Mango
 Déléguée 2020 : Prof. Elena Mango
www.antikekunst.ch

Association suisse « Châteaux forts »

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1974
 Président : Dr Daniel B. Gutscher
 Secrétariat : Thomas Bitterli
 Délégués 2020 : Dr Daniel Gutscher,
 PD Dr Armand Baeriswyl
www.burgenverein.ch

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1981
 Président : Prof. Mirko Novák
 Secrétariat : Karin Widmer
 Délégué 2020 : Prof. Mirko Novák
www.sgoa.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
 Affiliation ASSH : 1993
 Président : Prof. em. Dr Paul Michel
 Délégué-e-s 2020 : –
www.symbolforschung.ch

Section 2 : arts, musique et spectacles**Société d'histoire de l'art en Suisse**

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Nicole Pfister Fetz
 Directrice : Nicole Bauermeister
 Secrétariat : Luca Volar
 Délégué-e-s 2020 : –
www.gsk.ch

Société suisse de musicologie

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidente : Prof. Cristina Urchueguía
 Bureau : Isabelle Bischof, Benedict Zemp
 Délégué-e-s 2020 : –
www.smg-ssm.ch

Société suisse du théâtre

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Co-présidence : Paola Gilardi,
 Dr Yvonne Schmidt
 Bureau : Céline Wenger
 Délégué-e-s 2020 : Dr Yvonne Schmidt,
 Prof. Andreas Härter
www.mimos.ch

Institut suisse pour l'étude de l'art

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Président : Dr Harold Grüniger
 Directeur : PD Dr Roger Fayet
 Secrétariat : Julia Tutschek
 Délégué 2020 : PD Dr Roger Fayet
www.sik-isea.ch

Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidente : Marianne Burki
 Bureau : Catherine Nuber
 Déléguées 2020 : Marianne Burki, Melissa Rérat
www.vkks.ch

Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Président : Conseiller d'État Jean-François Steiert
 Co-direction : Dr Cordula M. Kessler,
 Mila Trombitas
 Secrétariat : Noemy Heimann
 Délégué-e-s 2020 : –
www.nike-kulturerbe.ch

**Association des musées suisses AMS /
Conseil international des musées ICOM
Suisse**

Année de fondation : 1957
Affiliation ASSH : 2003/1966
Présidente AMS : Isabelle Raboud-Schüle
Président ICOM Suisse : Dr Tobia Bezzola
Secrétariat (AMS/ICOM Suisse) : Katharina
Korsunsky
Délégué-e-s 2020 : –
www.museums.ch

**Fondation de la Bibliothèque Werner
Oechslin**

Année de fondation : 1998
Affiliation ASSH : 2000
Président : Prof. Werner Oechslin
Directeur : Prof. Werner Oechslin
Secrétariat : Monika Heinrich
Délégué-e-s 2020 : –
www.bibliothek-oeschlin.ch

**Section 3 : sciences du langage et
littératures**

**Société académique des germanistes
suisses**

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Président : Prof. Daniel Müller Nielaba
Secrétariat : Irmgard Thiel
Délégué-e-s 2020 : –
www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Marion Uhlig
Secrétariat : Prof. Estelle Doudet
Déléguées 2020 : Prof. Marion Uhlig,
Prof. Estelle Doudet
www.sagw.ch/collegium-romanicum

Société suisse d'études anglaises

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Anita Auer
Bureau : Dr Nicole Studer-Joho,
Dr Martin Mühlheim
Délégué-e-s 2020 : Prof. Anita Auer,
Dr Martin Mühlheim
www.sagw.ch/saute

Société suisse de linguistique

Année de fondation : 1947
Affiliation ASSH : 1948
Président : Prof. Didier Maillat
Secrétariat : Dr Manuel Widmer
Délégué 2020 : Prof. Didier Maillat
www.sagw.ch/ssg

Société suisse d'études scandinaves

Année de fondation : 1961
Affiliation ASSH : 1966
Présidente : Prof. Lena Rohrbach
Secrétariat : Ragnheiður Maren Hafstað
Déléguée 2020 : Prof. Lena Rohrbach
www.sagw.ch/sgss

Società Retorumantscha

Année de fondation : 1885
Affiliation ASSH : 1966
Président : Dr Cristian Collenberg
Secrétariat : Alexa Pelican, Brida Sac
Délégué-e-s 2020 : –
www.drg.ch

**Société académique suisse des études de
l'Europe de l'Est**

Année de fondation : 1967
Affiliation ASSH : 1971
Président : Prof. Frithjof Benjamin Schenk
Déléguée 2020 : Dr Ursula Stohler
www.sagw.ch/sago

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 1969

Présidente : Prof. Itzias López Guil

Secrétariat : Cristina Albizu Yeregui

Déléguée 2020 : Prof. Itzias López Guil

www.sagw.ch/sseh**Association suisse de littérature générale et comparée**

Année de fondation : 1977

Affiliation ASSH : 1982

Président : Prof. Thomas Hunkeler

Délégué-e-s 2020 : –

www.sagw.ch/sgavl**Association suisse des études nord-américaines**

Année de fondation : 1978

Affiliation ASSH : 1985

Présidente : Prof. Barbara Straumann

Secrétariat : Roman Bischof

Délégué 2020 : Prof. Philipp Schweighauser

www.sagw.ch/sanas**Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture**

Année de fondation : 1981

Affiliation ASSH : 1987

Président : Prof. Hans-Georg von Arburg

Délégué-e-s 2020 : Prof. Hans-Georg von Arburg,

Prof. Christine Abbt

www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik**Institut suisse Jeunesse & Médias**

Année de fondation : 1968

Affiliation ASSH : 1993

Présidente : Regine Aeppli

Bureau : Dr Anita Müller

Déléguée 2020 : Dr Anita Müller

www.sikjm.ch**Section 4 : cultures et anthropologie****Société suisse des traditions populaires**

Année de fondation : 1896

Affiliation ASSH : 1946

Présidente : Beatrice Tobler

Bureau : Sibylle Meier Geering

Déléguée 2020 : Sibylle Meier Geering

www.volkskunde.ch**Société suisse de philosophie**

Année de fondation : 1940

Affiliation ASSH : 1946

Présidente : Guenda Bernegger

Déléguée 2020 : Guenda Bernegger

www.sagw.ch/philosophie**Société Suisse-Asie**

Année de fondation : 1939

Affiliation ASSH : 1954

Présidente : Prof. Simone Müller

Bureau : Vroni Ammann

Délégué-e-s 2020 : Prof. Wolfgang Behr,

Prof. Simone Müller

www.sagw.ch/asiengesellschaft**Société suisse des américanistes**

Année de fondation : 1949

Affiliation ASSH : 1965

Présidente : Prof. Aline Helg

Secrétariat : Prof. Graziella Moraes Silva

Déléguées 2020 : Prof. Aline Helg,

Dr Sabine Kradolfer

www.sag-ssa.ch**Société suisse de théologie**

Année de fondation : 1965

Affiliation ASSH : 1966

Président : Prof. Andreas Dettwiler

Secrétariat : Catherine Siegenthaler

Délégué 2020 : Prof. Andreas Dettwiler

www.sagw.ch/sthg

Société suisse d'ethnologie

Année de fondation : 1971
 Affiliation ASSH : 1974
 Présidente : Prof. Ellen Hertz
 Secrétariat : Christiane Girardin
 Déléguée 2020 : Christiane Girardin
www.sagw.ch/seg

Société suisse pour la science des religions

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Martin Baumann
 Bureau : Anne Beutter
 Délégué 2020 : Prof. Martin Baumann
www.sgr-sssr.ch

Société suisse d'études juives

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Erik Petry
 Délégué 2020 : Prof. Erik Petry
www.sagw.ch/judaistik.ch

Société suisse d'études africaines

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1989
 Co-présidence : Dr Anne Mayor,
 Dr Daniel Künzler
 Secrétariat : Dr Veit Arlt
 Délégué 2020 : Dr Daniel Künzler
www.sagw.ch/africa

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

Année de fondation : 1990
 Affiliation ASSH : 1995
 Co-présidence : Dr Shirin Naef,
 Dr Emanuel Schaeublin
 Délégué 2020 : Dr Emanuel Schaeublin
www.sagw.ch/sgmoik

Société suisse d'études genre

Année de fondation : 1999
 Affiliation ASSH : 2016
 Présidente : Prof. Janine Dahinden
 Bureau : Martine Schaer
 Déléguée 2020 : Prof. Janine Dahinden
www.genregeschlecht.ch

Section 5 : sciences économiques et droit**Société suisse d'économie et de statistique**

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Président : Prof. Dirk Niepelt
 Bureau : Lisa Elsasser
 Délégué-e-s 2020 : –
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Présidente : Prof. Audrey Leuba
 Secrétariat : Sonja Beti
 Délégué 2020 : Dr Luca Marazzi
www.juristenverein.ch

Société suisse de droit international

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1947
 Présidente : Prof. Christine Kaddous
 Secrétariat : Dr Stefan Breitenstein
 Délégué-e-s 2020 : –
www.svir-ssdi.ch

Société suisse de statistique

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidente : Dr Stella Bollmann
 Bureau : Dr Rodolphe Dewarrat
 Délégué-e-s 2020 : –
www.stat.ch

Société suisse de gestion d'entreprise

Année de fondation : 1952

Affiliation ASSH : 2007

Président : Prof. Dieter Pfaff

Délégué-e-s 2020 : –

www.sagw.ch/sgb**Société suisse de législation**

Année de fondation : 1982

Affiliation ASSH : 2009

Président : Dr Carlo Conti

Bureau : Cornelia Perler

Secrétariat : Gérard Caussignac

Délégué-e-s 2020 : –

www.sgg-ssl.ch**Groupe suisse de criminologie**

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 2020

Présidente : Prof. Joëlle Vuille

Secrétariat : Dr Stefan Keller

Délégué-e-s 2020 : –

www.kriminologie.ch**Section 6 : sciences sociales****Société suisse de psychologie**

Société suisse de psychologie

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1950

Président : Prof. Matthias Kliegel

Secrétariat : Li Leuenberger

Délégué-e-s 2020 : –

www.ssp-sgp.ch**Association suisse de science politique**

Année de fondation : 1959

Affiliation ASSH : 1961

Co-présidence : Prof. Karin Ingold,

Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen

Bureau : Dr Steven Eichenberger

Secrétariat : Beatrice Romann

Délégué-e-s 2020 : –

www.svpw-assp.ch**Société suisse de sociologie**

Année de fondation : 1955

Affiliation ASSH : 1961

Président : Prof. Rainer Diaz-Bone

Secrétariat : info@sgs-sss.ch

Délégué 2020 : Prof. Rainer Diaz-Bone

www.sgs-sss.ch**Société suisse des sciences de la communication et des médias**

Année de fondation : 1974

Affiliation ASSH : 1979

Président : Prof. Matthias Künzler

Bureau : Dr Daniel Beck

Délégué 2020 : Harald Amschler

www.sgkm.ch**Société suisse pour la recherche en éducation**

Année de fondation : 1975

Affiliation ASSH : 1980

Présidente : Prof. Doris Edelmann

Secrétariat : Christine Stadnick Frédérickx

Délégué-e-s 2020 : –

www.sgbf.ch**Société suisse des sciences administratives**

Année de fondation : 1984

Affiliation ASSH : 2004

Président : Walter Thurnherr

Bureau : Prof. Caroline Brüesch,

Michelle Moonen

Délégué-e-s 2020 : –

www.sgvw.ch**Association suisse de politique sociale**

Année de fondation : 1926

Affiliation ASSH : 2008

Président : Prof. Martin Wild-Näf

Bureau : Dr Alexander Suter

Secrétariat : Aatemad Kheir

Délégué-e-s 2020 : –

www.svsp.ch

Société suisse d'économie et de sociologie rurale

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2008
 Présidente : Dr Nadja El Benni
 Bureau : Dr Frank Burose
 Délégué-e-s 2020 : –
www.sse-sga.ch

Société suisse de travail social

Année de fondation : 2006
 Affiliation ASSH : 2013
 Président : Prof. Florian Baier
 Bureau : Julia Emprechtinger
 Délégué-e-s 2020 : –
www.sgsa-ssts.ch

Section 7 : science – technique – société**Association suisse des enseignant·e·s d'université**

Année de fondation : 1917
 Affiliation ASSH : 1946
 Président : Prof. Christian Bochet
 Bureau : Prof. em. Gernot Kostorz
 Délégué 2020 : Prof. em. Gernot Kostorz
www.hsl.ethz.ch

Swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

Année de fondation : 1970
 Affiliation ASSH : 1976
 Co-présidence : Prof. Daniel Huber,
 Dr Andreas Krafft, Cla Semadeni
 Secrétariat : Claudia Willi
 Délégué 2020 : Prof. Daniel Huber
www.swissfuture.ch

Société académique pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 1994
 Président : Prof. Manfred Max Bergman
 Bureau : Dr Manuela Di Giulio
 Délégué 2020 : Prof. Manfred Max Bergman
www.saguf.ch

Société suisse d'éthique biomédicale

Année de fondation : 1989
 Affiliation ASSH : 1994
 Présidente : Prof. Bernice Elger
 Secrétariat : Anne-Christine Loschnigg
 Délégué-e-s 2020 : –
www.bioethics.ch

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1998
 Président : Dr h.c. Jakob Kellenberger
 Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel
 Délégué-e-s 2020 : –
www.swisspeace.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society

Année de fondation : 2001
 Affiliation ASSH : 2005
 Co-présidence : Prof. Tanja Schneider,
 Loïc Riom
 Délégué-e-s 2020 : –
www.sagw.ch/sts-ch

* La liste indique la situation en janvier 2021.

3. Commissions et curatoriums*

Les commissions et les curatoriums sont responsables de projets d'édition et de recherche à long terme, traitent des thèmes prioritaires de l'Académie, se voient confier des tâches spéciales ou sont actifs dans le domaine de la politique scientifique. Les listes complètes des membres des commissions et des curatoriums sont publiées sur le site Internet de l'ASSH.

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Année de fondation : 1989
Président : Dr Ueli Dill
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Début du projet : 1983
Année de fondation du curatorium : 1991
Président : Prof. Gerald Hartung
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sagw.ch

Conseil de politique des sciences sociales

Année de fondation : 1993
Président : Prof. em. Peter Farago
Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.sagw.ch

Commission « Prix de la Relève de l'ASSH »

Année de fondation : 1996
Président : Prof. em. Jakob Tanner
Contact ASSH : Lea Berger
www.sagw.ch

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

Année de fondation de la société : 1991
Année de fondation de la commission : 1997
Présidente : Prof. Danièle Tosato-Rigo
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.sgeaj.ch

Curatorium du corpus suisse du Dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Année de fondation : 2000
Présidente : Prof. Helen Christen
Contact ASSH : Noemi Daugaard
www.chtk.ch

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

Année de fondation : 2005
Président : PD Dr Martin Bondeli
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.kleinhold.ch

Curatorium « Codices electronici Confoederationis Helveticae » (CeCH)

Année de fondation : 2006
Président : Dr Peter Fornaro
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.e-codices.ch

Commission « Dictionnaires latins »

Année de fondation : 2018
Présidente : Prof. Karin Schlapbach
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.uai-iaa.org

Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Année de fondation : 2018
Directrice : Ursula Schüpbach
Contact ASSH : Noemi Daugaard
www.naturwissenschaften.ch

Curatorium « Repertorium Academicum » (REPAC)

Début du projet : 2001 (« Repertorium Academicum Germanicum »)
Année de fondation du curatorium : 2020
Président : Prof. Christian Hesse
Contact ASSH : Fabienne Jan
www.repac.ch

Commissions suisses pour la coopération avec l'Union académique internationale (UAI)

Commission « Corpus Vasorum Antiquorum »

Début du projet : 1920

Année de fondation de la commission : 1952

Président : Prof. Christoph Reusser

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

Commission « Corpus Vitrearum Helvetiæ »

Début du projet : 1952

Année de fondation de la commission : 1956

Président : Prof. Dave Lüthi

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.vitrocentre.ch

Commission « Corpus Americanensium Antiquitatum »

Début du projet : 1964

Année de fondation de la commission : 1972

Président : Alexander Brust

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

* La liste indique la situation en janvier 2021.

4. Entreprises*

L'ASSH est la plus importante institution de financement des infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse. Elle soutient sept entreprises à long terme, pour lesquelles elle a investi 10,624 millions de francs au cours de l'année sous revue. Les entreprises emploient 63 personnes (équivalents plein temps : 35,2).

Vocabulaires nationaux de la Suisse

Année de fondation : 1881 (Idiotikon) / 1899 (Glossaire) / 1904 (Dicziunari) / 1907 (Vocabolario)

ASSH responsable depuis : 1996

Président : Prof. Michele Loporcaro

Co-direction Idiotikon : Prof. Hans Bickel (rédacteur en chef), Christoph Landolt (directeur de la rédaction)

Directeur Glossaire : Dr Yan Greub

Direction Vocabolario : Prof. Paolo Ostinelli (directeur Centro di dialettologia e di etnografia), Dr Dario Petrini (rédacteur en chef)

Directeur Dicziunari : Dr Carli Tomaschett (rédacteur en chef)

Contact ASSH : Noemi Daugaard

www.sagw.ch/nwb

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

Année de fondation : 1992

ASSH responsable depuis : 1992

Président : Daniel Schmutz

Directrice : Rahel C. Ackermann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.fundmuenzen.ch

Documents diplomatiques suisses (Dodis)

Année de fondation : 1972

ASSH responsable depuis : 2000

Présidente : Prof. Madeleine Herren-Oesch

Directeur : Prof. Sacha Zala

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

Année de fondation : 1967

ASSH responsable depuis : 2005

Président : Prof. Kurt Nuspliger

Directeur : Prof. Marc Bühlmann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – Le portail suisse pour les sciences historiques

Année de fondation : 2008

ASSH responsable depuis : 2008

Président : Prof. Matthieu Leimgruber

Directeur : Enrico Natale

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.infoclio.ch

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Année de fondation : 1987

ASSH responsable depuis : 2017

Président : Prof. Andreas Würigler

Directeur : Christian Sonderegger

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.hls.ch

Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

Année de fondation : 2013 (projet pilote)

ASSH responsable depuis : 2017

Président : Prof. Béla Kapossy

Directeur : Prof. Lukas Rosenthaler

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

<http://dasch.swiss/>

* La liste indique la situation en janvier 2021.

5. Membres d'honneur

L'ASSH compte 48 membres d'honneur. Ils sont les seuls membres individuels de l'Académie. Dr Markus Peter a été élu nouveau membre d'honneur par l'Assemblée des délégué·e·s au cours de l'année sous revue en reconnaissance de son remarquable engagement pour l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS) dont il a présidé la commission pendant 21 ans de 1998 à 2019, et en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle pour le domaine de la numismatique scientifique suisse. C'est grâce à son engagement personnel que l'ITMS est devenu au cours des deux dernières décennies un projet modèle pour la numismatique jouissant d'une grande reconnaissance au niveau national comme international, a déclaré le président de l'Académie, Jean-Jacques Aubert, en rendant hommage au nouveau membre d'honneur.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 2020 | Dr Markus Peter | 2009 | Prof. Dr h.c. Thomas A. Brady
Prof. Dr h.c. Daniel Paunier
Prof. em. Christoph Schäublin |
| 2019 | Annemarie Hofer-Weyeneth | 2008 | Prof. em. Dr h.c. Johannes Anderegg
Dr Charles Kleiber
Prof. em. Hans Weder
Prof. Ulrich Zimmerli |
| 2018 | Martine Brunschwig Graf
Prof. Walter Leimgruber | 2006 | Prof. René Levy
Willi Roos |
| 2017 | Prof. em. Oskar Bättschmann
Dr Thomas Müller
Prof. em. Agostino Paravicini Bagliani | 2005 | Dr h.c. Barbara Haering
Prof. Bernhard Stettler |
| 2016 | Prof. em. Heinz Gutscher | 2004 | Prof. Ulrich Klöti (1943-2006)
Prof. em. Roland Ris
Prof. Rémy Scheurer |
| 2015 | Prof. em. Balz Engler | 2003 | Ancienne Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss |
| 2014 | Prof. Rudolf Künzli
Prof. em. Iwar Werlen | 2002 | Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz
(1948-2019)
Prof. Dr h.c. Walo Huttmacher
Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013)
Prof. em. Dr h.c. Beat Sitter-Liver |
| 2013 | Prof. Sir Michael Marmot
Prof. André Wyss (1947-2018) | 1998 | Dr Bernhard Burkhardt
Prof. Verena Meyer (1929-2018)
Prof. Carl Pfaff (1931-2017) |
| 2012 | Prof. Ilan Chabay
Dr Christoph Ritz | 1992 | Prof. Ernest Giddey (1924-2005) |
| 2011 | Dr h.c. Carlo Malaguerra | 1991 | Lucie Burckhardt (1921-2003) |
| 2010 | Prof. Anne-Claude Berthoud | 1984 | Prof. Dr h.c. Thomas Gelzer (1926-2010) |
| | | 1983 | Dr Hans Hürlimann (1918-1994) |
| | | 1978 | Martin Colin (1906-1995) |
| | | 1975 | Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016) |
| | | 1974 | Prof. Jean-Charles Biaudet (1910-2000) |
| | | 1968 | Prof. Olivier Reverdin (1913-2000)
Dr Max Wassmer (1887-1972) |

6. Secrétariat général

Le Secrétariat général emploie 14 personnes (équivalents plein temps 11,4, en janvier 2021). Trois changements de personnel ont eu lieu au cours de l'année sous revue.

Les collaboratrices scientifiques Manuela Cimeli et Marlene Iseli ont quitté l'ASSH fin juin après dix ans d'engagement, et la responsable de la communication Beatrice Kübli fin août après vingt ans ([voir chap. I.1](#)).

Noemi Daugaard, Christina Graf et Marie Steck ont rejoint l'équipe. Noemi Daugaard a étudié l'anglais, les études cinématographiques et l'histoire de l'art et termine actuellement son doctorat en études cinématographiques à Zurich. À l'ASSH, elle est collaboratrice scientifique en charge des Vocabulaires nationaux et de dossiers en sciences culturelles. Christina Graf a étudié le journalisme et les sciences de la communication à Zurich et est titulaire d'un Master en Business Communication de l'Université de Fribourg. Au sein du Secrétariat général, elle est coresponsable de la communication et se concentre en particulier sur la communication numérique. Marie Steck est médiaticienne et a suivi une formation complémentaire en comptabilité. En plus d'autres activités administratives et de communication, elle est responsable du traitement des décomptes liés aux requêtes. Elodie Lopez, collaboratrice administrative à l'ASSH depuis 2018, a obtenu le titre de collaboratrice scientifique après avoir obtenu son Master en littérature française et espagnole à l'Université de Lausanne, avec spécialisation en analyse des discours et de la communication publics.

En février, Camille Jacquinet a effectué un stage de plusieurs semaines au Secrétariat général, dans le cadre de cette même spécialisation en analyse des discours et de la communication publics de l'Université de Lausanne.

Équipe

Dr Markus Zürcher
Secrétaire général
Membre de la direction
markus.zuercher@sagw.ch

Dr Beat Immenhauser
Secrétaire général adjoint
Membre de la direction
beat.immenhauser@sagw.ch

Tom Hertig
Personnel et finances
Membre de la direction
tom.hertig@sagw.ch

Lea Berger, MA Soc Sc
Collaboratrice scientifique
lea.berger@sagw.ch

Eva Bühler
Finances
eva.buehler@sagw.ch

Noemi Daugaard, MA of Arts
Collaboratrice scientifique
noemi.daugaard@sagw.ch

Christina Graf, MA of Arts
Communication
christina.graf@sagw.ch

Gabriela Indermühle
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch

Fabienne Jan, lic. ès lettres
Collaboratrice scientifique
fabienne.jan@sagw.ch

Christine Kohler
Finances
christine.kohler@sagw.ch

Elodie Lopez, MA of Arts
Collaboratrice scientifique
elodie.lopez@sagw.ch

Dr Heinz Nauer
Rédacteur
heinz.nauer@sagw.ch

Gilles Nikles
Administration / IT
gilles.nikles@sagw.ch

Marie Steck
Adjointe administrative
marie.steck@sagw.ch

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne, encourage et représente la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 62 sociétés savantes et plus de 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre les chercheurs et chercheuses, les responsables politiques, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de quelque 19 millions de francs, elle est dirigée par un Comité de 19 membres issus du milieu universitaire. Le Secrétariat général compte 14 collaboratrices et collaborateurs.

